

Gabriele Federici

Da Leopardi a Montale

APPUNTI OTTO/NOVECENTESCHI

Giacomo Leopardi

Introduzione al pensiero

Leopardi è un poeta filosofo, la cui prima idea fondamentale è la teoria del piacere, che è una primitiva intuizione della condizione a cui soggiace l'uomo, e da cui si dipanerà il suo pessimismo, che nasce dalla consapevolezza che l'essere umano è spazialmente e temporalmente limitato, ma ha delle aspirazioni assolute e infinite. Per il poeta, la felicità si identifica con il piacere materiale (e da qui si scorgono le basi sensistiche settecentesche), che è caratterizzato dalla connotazione di essere infinito per durata e estensione; tale piacere è intangibile e irraggiungibile per l'uomo, in quanto può pervenire solo a quello confinato in una dimensione limitata. Da questa antitesi nasce una sensazione di noia e tedio e l'anelito di possedere qualcosa che non può essere avuto. La prima idea suscitata nell'animo del Recanatese è che l'uomo è infelice a causa dell'ambigua condizione della sua limitatezza, che tuttavia non gli impedisce di desiderare l'assoluto. Su questi postulati meccanicistici e deterministi, si innesta il pessimismo storico. In base a questo nucleo riflessivo, Leopardi sostiene che l'uomo nasca costituzionalmente infelice, ma a tale condizione di partenza, la natura, madre benigna, ha posto rimedio, grazie alla fantasia e all'illusione. La natura, infatti,

Note sullo Zibaldone

Lo Zibaldone fu pubblicato postumo nel 1898. Il nome indica una raccolta, senza un preciso ordine di pensieri. Allo Zibaldone, tra il 1817 e il 1832, Leopardi affidò la trascrizione, quasi quotidiana, di pensieri, di annotazioni, più o meno ampie, su lingua, letteratura, poesia, morale, filosofia, rapporti personali con altri intellettuali. Lo Zibaldone fu un'opera trascurata in passato, ma ora è un testo molto studiato, perché, tramite esso, si può ricavare l'itinerario filosofico e poetico leopardiano. Nello Zibaldone ci sono nuclei poetici, frammenti di poesia sviluppati nei *Canti*, ci sono poi gli abbozzi delle *Operette morali*. Troviamo *in nuce* quello che poi si svilupperà nelle opere maggiori; è una sorta di cantiere. Lo Zibaldone permette una migliore lettura dell'opera, perché è un continuo colloquio del poeta con se stesso.

Le canzoni e i piccoli idilli

Le canzoni sono fortemente legate alla meditazione sul pessimismo storico. Si avverte una forte polemica contro la realtà presente, vittima del progresso, inerte, incapace di azioni generose, addormentata nel tedio, nella noia. A questo squallore, Leopardi contrappone l'età classica, virtuosa, fatta di grandi slanci. In *All'Italia*, Leopardi contrappone l'inerzia del presente all'eroismo dei giovani greci che facevano a gara per morire per la patria. In *Sopra il monumento di Dante* il poeta contrappone i giovani mandati a morire in Russia al seguito di Napoleone I ai Romani e Greci che si sacrificavano per la patria. In *Ad Angelo Mai* (1820) si ha il compianto del presente, nostalgia del passato, antitesi tra antichi e moderni, razionalità e natura. Il caro immaginar che sprona ad azioni eroiche ormai si è dissolto alla luce della consapevolezza del vero. Leopardi si atteggia a titano e fa una poesia parenetica con il compito di instaurare un dialogo con gli uomini del presente per destare dal torpore della noia cui soggiacciono. È una poesia immaginativa, che mima gli antichi e i valori che li animavano. Ma nel

Bruto Minore (1821) e nell'*Ultimo canto di Saffo* (1822) il pessimismo storico si evolve nel pessimismo cosmico. L'infelicità non è più data dal periodo storico ma è una condizione assoluta. Gli dei e il fato causano la sofferenza all'uomo; Bruto e Saffo si oppongono a questi e decidono di darsi la morte, perché la vita è assurda. Leopardi comincia a intuire la negatività come suo elemento proprio; la sua poesia non è più immaginativa, ma sentimentale. Il suo compito non è quello di proporre illusioni. Infatti, Bruto è il fallimento della virtù, mentre Saffo è il fallimento dell'amore. La poesia di Leopardi diventa filosofica e si prefigge lo scopo di analizzare la condizione dell'uomo. Il male nell'uomo non è provocato più dal presente, ma dalle leggi meccaniche. Nelle ultime canzoni si canta il tramonto delle illusioni e l'uomo non può trovar scampo dalla sua condizione negletta. In *Alla primavera* e *Inno ai Patriarchi* c'è il tramonto della classicità. La felicità degli uomini antichi non può essere riproposta nel presente. Qui Leopardi comincia a intuire che gli uomini non sono mai stati felici, come poi esprimerà in seguito. La natura nelle *Canzoni* non è ancora negativa, negativi sono dei e fato. In questi *Canzoni* c'è una scelta formale stilistica classicistica per lessico aulico. Accanto a questa c'è la linea degli *Idilli*, dove si hanno tematiche lirico-autobiografiche. In questo caso l'ispirazione è legato a un momento contingente dell'io del poeta e il linguaggio è naturale, colloquiale. Nelle *Canzoni* Leopardi è vicino, per forma, al Classicismo, negli *Idilli*, invece, sia per forma, sia per temi, appare romantico. Tra il 1818 e il 1821 Leopardi compone l'*Infinito*, la *Sera del dì di festa*, *Alla luna*, il *Sogno*, lo *Spavento notturno*, la *Vita solitaria*. Leopardi, prima di comporre questi, aveva tradotto le poesie bucoliche, gli idilli appunto, del poeta ellenistico Mosco. Quindi dà questo nome ai suoi componimenti. Ma gli Idilli di Leopardi non hanno niente della stilizzazione arcadica del paesaggio, ma sono frutto delle avventure e affezioni storiche del suo animo. La descrizione del paesaggio assume un valore allegorico, in maniera romantica, dove il paesaggio diventa messa in scena della vita interiore di Leopardi. Il paesaggio diventa interprete degli stati d'animo di chi guarda. Il paesaggio viene visto in chiave soggettiva. Leopardi si avvicina ad una concezione moderna: al centro degli Idilli c'è il cuore, il dramma del poeta. Il linguaggio non è retorico e libresco, il linguaggio è più libero nella sua immediatezza.

La meditazione leopardiana non è mai espressa direttamente, ma indirettamente nelle cose nel paesaggio, cassa di risonanza di sé, che incarna la propria riflessione, la propria immagine dolente. Negli idilli, Leopardi cerca un linguaggio nuovo, con una musicalità interna che cerca di realizzare le considerazioni che aveva svolto sul vago e sull'infinito, tendendo alla ricerca di parole *poeticissime*.

Ultimo canto di Saffo

Leopardi cala la sua infelicità, anche storica, in Saffo che viene colta e rappresentata mentre effonde una lunga meditazione filosofica, salutando la luna, prima di gettarsi dalla rupe di Leucade, a causa del suo infelice amore per Faone. Saffo diventa transfert delle idee che Leopardi sta incominciando a maturare sull'infelicità dell'uomo. Questo canto segna il passaggio dal pessimismo storico a quello cosmico. L'infelicità è un dato di natura e non c'è nessuna cosa che può abbreviare il dolore dell'uomo, neppure l'amore. L'unica cosa che può fare l'uomo è di prendere coscienza della sua condizione. Il canto si apre con un bellissimo notturno lunare che preannuncia il giorno. Ma, la serena comunione con la natura è solo apparente. Questo spettacolo di tranquillità della notte che sta per finire e il giorno che sta per cominciare non reca più piacere a Saffo, che ormai ha conosciuto le pene d'amore. Anzi ella trova piacere in un paesaggio tempestoso e ossianico, perché è la cassa di risonanza del proprio io. Si ha una rappresentazione cupa della natura, che è l'unica gioia per Saffo, che simboleggia l'impossibilità di stabilire un rapporto sereno con la natura. La serenità provocata dalla natura è inganno. Saffo trova gioia solo nelle immagini di rovina, di natura tormentata. A livello formale domina il classicismo. Il Destino rende infelice l'uomo perché l'uomo non è partecipe alla natura. Saffo sottolinea la sua estraneità agli aspetti più belli della natura. Non c'è corrispondenza tra Saffo e la natura, che anzi le fugge (notare, in tal senso, l'immagine dei flutti che sfuggono al piede di Saffo).

L'uomo non è al centro dell'Universo che, non è stato fatto per lui: è appena tollerato dalla natura, è una presenza accidentale, vile, è un "greve ospite".

L'uomo è uno spregiato amante, perché ama la natura, ma non è ricambiato da essa. Leopardi bolla continuamente l'antropocentrismo. Nella terza strofa c'è la risposta a questa drammatica condizione, una risposta ugualmente infelice. La terza strofa è la più filosofica della poesia. È una risposta lapidaria che si traduce in una condanna grave. Saffo, addirittura, ipotizza che soffra per una colpa prenatale. Saffo si interroga, quindi, sulla giustificazione del dolore. La verità che Saffo scopre è che l'infelicità dell'uomo è un fato cieco, ma già di per sé è una giustificazione ingiustificabile. Destino cieco che travalica l'uomo, che non può essere giustificato.

Gli uomini nascono per soffrire e non c'è giustificazione alla sofferenza, che è un dato insito nell'essere. Saffo conclude che il bello e buono non sono fusi in sé il fatto di essere grandissima poetessa non la risarcisce per niente del fatto di essere stata fatta brutta dalla natura.

Di fronte alla scoperta che il dolore e l'esistenza umana non può essere giustificata, se non in presenza di un fato avverso all'uomo. Unica alternativa è la morte, gesto titanico di ribellione a questa cieca forza. La conclusione è importante, perché si ha un'antitesi con *l'Amica risanata* di Foscolo, poesia che eterna Antonietta presso le insubri nepoti. Qui la morte di Saffo allegoricamente rappresenta la morte della poesia che muore ed è precaria come l'uomo. A differenza di Foscolo le illusioni sono dilettoni errori per Leopardi. Leopardi nega ogni conforto all'uomo e ribadisce l'estrema negatività dell'essere. Il componimento è anche il simbolo stesso del tramonto della poesia immaginativa leopardiana: il suo poetare abbraccia ormai un nuovo tipo di poesia, quella sentimentale – filosofica, che rivela la condizione dell'uomo. I due passaggi sono antitesi tra classico e moderno. Per il moderno la serenità, l'imperturbabilità, gli elementi apollinei, non hanno significato. Saffo rappresenta l'uomo dopo l'Illuminismo: la ragione porta l'uomo moderno alla consapevolezza della propria infelicità e quindi non è più proponibile il sereno rapporto con la natura. Il moderno entra in aperta rottura con la natura rappresentata da Saffo. L'uomo è entrato in urto con la natura, perché è diventato filosofo.

Non appena che l'uomo si è posto gli interrogativi esistenziali, l'incantesimo si è spezzato. Non vale più il mito dell'uomo primitivo. L'infelicità dell'uomo è universale, perché è data dalla sua condizione, cioè di essere nato per morire

L' Infinito

Subito bisogna notare una grande differenza di linguaggio in rapporto all'*L'Ultimo canto di Saffo*, che è il linguaggio delle canzoni civili, che è il linguaggio accademico, retorico secondo la tradizione italiana. Leopardi nei piccoli idilli utilizza un linguaggio semplice, con costrutti immediati, con la presenza di pronomi semplici, con l'insistenza sulle vocali aperte. Il componimento è costruito su suoni più che per immagini. Leopardi cerca una nuova forma di linguaggio più personale, immediato, fuori schema della tradizione della scuola. Il poeta si reca sul monte Tabor, un colle nei pressi di Recanati. All'inizio la vista fisica del poeta è impedita dall'ostacolo della siepe a vedere il paesaggio. Ma alla parte fenomenica si sostituisce la parte meditativa. Alla rappresentazione fisica e oggettiva dell'Infinito si sostituisce la rappresentazione mentale dell'infinito spaziale. I dettagli realistici, come la siepe, portano il poeta a questo. Il vento porta poi il poeta a rappresentare mentalmente l'infinito temporale, a pensare cioè al passato, al presente, al futuro. L'io pensante del poeta si smarrisce a causa di questa riflessione mentale sull'infinito spaziale e temporale e prova per un attimo

la gioia. Questa poesia ha una grande fama, perché l'atmosfera dell'idillio può portare a leggere l'idillio come opera descrittivo – paesaggistica; si ha poi un senso estatico, in quanto la poesia sembra il canto dell'uomo che anela a una dimensione trascendente. L'uomo vuole perdersi nell'infinito di Dio (questa è un'idea espressa dalla critica idealistico – crociana). In realtà, questa visione è riduttiva, perché la poesia parte da una base materialistico – sensistica. La poesia è importante per la poetica del vago e dell'indefinito (con parole come *ermo*, *ultimo*, *immensità*, con verbi all'infinito e al gerundio, con coppie di sostantivo – aggettivo al plurale, l'uso intensivo dei deittici quello e questo: tutto concorre a suggerire al lettore l'idea di ampiezza e di larghezza che servono, appunto, non solo a esprimere l'infinito, ma questo tipo di poetica). Anche la teoria del piacere ha una base epicurea, data dall'antitesi tra il fatto che l'uomo desidera un piacere illimitato e l'impossibilità di raggiungerlo. Ciò genera frustrazione: l'uomo può arrivare all'infinito non oggettivamente, ossia fisicamente, ma per negazione del limite (concetto ripreso dal filosofo inglese Locke: l'infinito si raggiunge per negazione; l'uomo raggiunge l'infinito negativo) tramite l'immaginazione (*io nel pensiero mi fingo*).

L'uomo prova piacere solo quando l'immaginazione, la finzione, la fantasia, permettono l'abolizione del reale, del razionale, del brutto. La felicità è tuffarsi nella fantasia. La poesia è abolizione della ragione. La poesia, che è come l'immaginazione, si configura come volo della fantasia e superamento delle barriere del reale.

La sera del dì di festa

La poesia si apre con un notturno lunare come nell'*Ultimo canto di Saffo*. È un'immagine serena, la notte è chiara. La luna rende precisi all'orizzonte i contorni delle montagne. Questa è un'immagine che rientra nella poetica del vago e dell' indefinito, perché dà la sensazione all'uomo di poter attingere all'infinito. La notte ovatta tutte le cose. La donna dopo i divertimenti del giorno festivo, dorme, cullandosi nell'immagine dell'amore. È un'immagine molto bella: la fanciulla dorme nell'illusione dell'amore che probabilmente non si realizzerà mai, Questa fanciulla è simbolo dell'incoscienza. In antitesi alla figura della fanciulla c'è la presenza dell'io lirico del poeta, che porta a

sottolineare la sua esclusione dalla bellezza della natura e dalle speranze della fanciulla. La consapevolezza della propria felicità porta Leopardi ad atteggiamenti titanici, di ribellione. Qui sono fusi la tematica sentimentale e immaginativa. Il dettaglio realistico dell'artigiano, come nell'*Infinito* il vento, è l'input della meditazione. Qui Leopardi svolge una lunga meditazione sul tema del presente, come nell'*Infinito* passato, presente e futuro sono condensati. C'è poi anche una meditazione sulla storia, sull'immagine di Roma, del paese, di se stesso. Nell'immagine di Roma c'è l'immagine dell'*ubi sunt*: come la grande storia è passata senza lasciar traccia, passa anche la piccola storia, il dì di festa di Recanati e il tempo personale del poeta. A suggellare il fatto che tutto passa senza lasciar traccia, c'è il canto che si perde nella notte, che è immagine del nulla, della vanità delle cose e dell'uomo. Questo è in antitesi con l'immagine della fanciulla. Il paesaggio semplice, la luce lunare soffusa richiama la bellezza della natura, che però è solo apparente. Il vero tema è subito sottolineato dall'io lirico: in realtà da ciò si evince la crudeltà della natura, che da un lato ha creato la bellezza del paesaggio e dall'altro ha creato infelice il poeta e l'uomo. C'è un forte contrasto tra io e natura. La natura è bella, ma è una crudele matrigna. Il poeta dialoga come Saffo con la natura. Leopardi scandisce il tempo in due direttive, l'attesa del futuro (la fanciulla) e il ricordo del passato, le grandi età del passato e la piccola storia del paese e di lui. Come nell'operetta morale *il Dialogo di un venditor d'almanacchi e di un passegger* e nella *Ginestra* qui si sottolinea che passato, presente e futuro sono intrecciati senza differenza. La grande storia, come la piccola storia del villaggio, la piccolissima storia del poeta sono inghiottite dal tempo. Si ha un continuo e eterno ciclo di attese, speranze frustate che sfociano in disillusioni e dolore. Il tempo come in Foscolo traveste tutto e non lascia spazio all'uomo inserito in un perenne meccanismo. Ma a differenza di Foscolo, l'unica certezza è il nulla, canto che si spegne, che è immagine della morte. Foscolo riscatta questo nei *Sepolcri* con miti positivi, in Leopardi no. La poesia, infatti, si apre con un'immagine e diventa poi sentimentale, con una grande meditazione sulla storia. Leopardi riflette molto sulla storia (Zibaldone e la *Ginestra*, dove si ha il ricordo di Pompei e Ercolano), che per lui è un crollo senza fine. L'uomo si serve della storia per celebrare le sue imprese. Leopardi si agganfia alla storia in una prospettiva

diversa. Infatti egli sostiene, a differenza di Foscolo, che l'eco delle grandi imprese è morto. Leopardi ama la storia, perché emerge la piccolezza dell'uomo e la grandezza e la potenza della natura. La storia nasce quando nasce la civiltà e la ragione si allontana dalla natura. Da qui inizia la caduta dell'uomo, quando incomincia a chiedersi il perché. L'uomo precipita fino a raggiungere la condizione dell'uomo moderno, dove la vita è solo noia e sofferenza.

Operette morali

Dopo le ultime canzoni per Leopardi si chiude una stagione poetica. Dal 1822 al 1828 c'è un lungo silenzio poetico: nello Zibaldone giustificherà questa come una perdita di slancio immaginativo, naturale conseguenza del pessimismo cosmico. Le operette morali rappresentano la scoperta dell'arido vero e dell'infelicità. Sono 19 prose composte nel 1824, arricchite poi negli anni fino a diventare 24. Sono prose d'argomento filosofico. Leopardi espone il suo pensiero non attraverso un trattato, in cui esprime i suoi postulati. Il poeta esprime il suo pensiero in maniera allegorica-fantastica, tramite apologhi, miti, canti lirici in prosa. Usa il mezzo del dialogo (17 delle 24 prose sono dialoghi). Pur adottando la prosa Leopardi non rinuncia alla poetica del vago: scrive in una prosa lirica. Dal punto di vista formale sono dei pastiches. L'atteggiamento di Leopardi è negativo e contestativo; non ha nulla da proporre, smantella le false certezze dell'umanità e ha un atteggiamento in parte socratico. Leopardi nelle operette critica soprattutto l'antropocentrismo finalista, che è solo una presunzione da parte dell'uomo che si pone al centro dell'universo creato per lui. Invece l'uomo per Leopardi è marginale, tant'è che se scomparisse la natura non lo avvertirebbe. Leopardi si scaglia contro il finalismo. Il mondo infatti non ha un fine, e neppure l'uomo lo ha. Questi due temi accanto al meccanicismo deterministico sono argomenti molto cari al Leopardi delle *Operette morali*. Leopardi non dà insegnamenti, ma

sottolinea gli errori dell'uomo. Il poeta sviluppa poi questi temi con un atteggiamento distaccato ironico. Leopardi si diverte a satireggiare questi stupidi uomini che credono che l'universo sia stato creato per loro. L'ironia nelle Operette morali è presente accanto all'atteggiamento contestativo. Da un lato Leopardi contempla il vero, dall'altro intende prendere in giro quelle false credenze che impediscono all'uomo di vedere la realtà. Il poeta di Recanati demistifica il progresso e la presunta grandezza dell'uomo. Questo conferisce alla prosa leopardiana un andamento intriso di un sorriso amaro e gelido. Il Leopardi più studiato è quello umoristico e comico, che anticipa l'umorismo novecentesco di Pirandello. Il riso rappresenta la risposta più liberatoria e catartica per l'uomo, quando scopre l'infinita discrepanza tra la realtà com'è e quella come viene immaginata. Questa considerazione può portare da un lato alla disperazione, dall'altro al riso, scaturito da una riflessione negativa, non è paragonabile con il riso del Decamerone. Le ultime operette morali, dal 1825 al 1832, mostrano un atteggiamento diverso, con una visione leggermente meno pessimistica (anche se nel *Dialogo di Plotino e Porfirio* c'è il tema del suicidio) Infatti nelle ultime c'è l'approdo da parte di Leopardi al pessimismo eroico. La scoperta della solidarietà, della fratellanza, della social catena.

Cantico del gallo silvestre

Partendo da un manoscritto ebraico che parla di una leggenda di derivazione biblica che racconta di un gigantesco animale alto fino al cielo che canta per ispirazione divina, il poeta, che finge di tradurre quest'opera, tratta della condizione dell'uomo e dell'universo, arrivando a formulare un pessimismo nichilistico. Nella prima fase il gallo è presentato come un pappagallo ammaestrato (il tono non è serio: Leopardi non crede a questa leggenda). Invece Leopardi usa tono serio e solenne nella seconda parte, perché c'è una robusta riflessione filosofica. Il canto del gallo invita l'uomo a risvegliarsi. Il risveglio è apparentemente positivo, ma è in realtà negativo.

Il sogno è invece positivo perché è alter ego della morte, che è la deposizione degli affanni. Il sole che rinasce è testimone della continuità dell'esistenza, ma anche testimone dell'infelicità. Mattino è il momento più tollerabile per l'uomo; talmente è insopportabile la vita che ci vuole un breve lasso di tempo, una particella di morte che ci dà un po' di felicità. Al mattino, quando si risveglia, l'uomo ha ancora in sé tracce delle illusioni del sogno ed è disposto ancora a illudersi. Ma il mattino fugge come fugge la giovinezza, il mattino della vita; presto arriva la sera del giorno che corrisponde alla vecchiaia della vita. Nella giovinezza la ragione è assopita ed è grande l'immaginazione. La giovinezza è un momento di maggiore infinitezza dell'uomo che è in potenziale divenire, aperto a tutte le illusioni. Ma la vita passa, cede rapidamente posto alla sera, la vita appassisce e sfiorisce rapidamente; la stessa esistenza umana è una corsa inarrestabile verso l'abisso orrido e immenso che è la morte (si rinvia al *Canto notturno d'un pastore errante dell'Asia*). Leopardi sviluppa poi anche un'interessante meditazione cosmica: anche l'universo che appare un ciclo di vita e di morte è destinato a morire, sia pure in tempi lunghissimi. Tutto si perde senza lasciar traccia. Non c'è significato della vita, alla fine resterà il vuoto, e il non essere. Il canto del gallo silvestre è il canto appassionato di Leopardi che medita sul tempo dell'uomo e dell'universo, svolgendo, in ultima analisi, la profezia apocalittica che tutto muore. La felicità, in questo contesto, è solo illusoria e ingannevole.

Anche il gallo è scelta ironica: nella tradizione giudaico – cristiana (il libro di Giobbe, i Salmi, gli inni di S. Ambrogio) e classica (il Fedone di Platone) l'animale rappresenta un messaggio positivo. Per Leopardi no; il gallo canta, ma è un canto di morte, non di vita. Questo topos letterario negativo sarà ripreso anche da Baudelaire e Proust.

*Coro di morti (dal Dialogo di Federico Ruysch con le sue
mummie)*

Ruysch era uno scienziato olandese veramente esistito, famoso perché era capace di conservare cadaveri iniettando una sostanza da lui inventata e sconosciuta. L'opera ha un'atmosfera onirica. Lo studioso sente

dal suo laboratorio un canto: le mummie, grazie ad una congiunzione astrale irripetibile (il grande anno matematico), ritornano a vivere per un minuto. È una situazione grottesca, non c'è nulla da scoprire dopo la morte. Ruysch chiede a una mummia che cosa si provi, quando si muore. La mummia risponde che è impossibile dirlo, e come se si passasse dalla vita alla vegli. Non è un doloroso distacco dell'anima dal corpo, non c'è sentimento. Federico chiede poi cosa sia la morte. La mummia risponde che la morte è un sonno e come tale c'è dolcezza. Il coro di morti è una meditazione di Leopardi sul mistero della vita e della morte. L'ultimo interrogativo di Federico, cioè su come ci si accorga di morire, non trova risposta, perché scade il tempo in cui le mummie possono ancora parlare. Il coro è uno degli esiti maggiori di Leopardi; ha una andamento cantilenante che quasi ritorna su se stesso. Ai morti non è concessa la felicità dopo la vita. Leopardi smantella una convinzione che ottenebra la conoscenza umana. È interessante che la definizione di vita e di morte sia data da un'improbabile coro di mummie, perché Leopardi non crede alla vita dopo la morte. La mummia è una farsa, un imbroglio, l'ultimo ostinato tentativo di dare forma a qualcosa che non ha più forma. Leopardi tramite questo può mettere in scena una concezione filosofica negativa, ma anche ricollegarsi alla poetica del vago e dell'indefinito. Leopardi parla di un coro, di una somma di molte voci, dove la voce di ognuno si perde e non si sa da dove proviene e quindi è poetico. Un coro di morti poi è un coro del nulla che canta il nulla; si è di nuovo parte del non essere e perciò si è indefiniti e infiniti una volta morti. La morte come assenza di dolore, in qualità di non essere, è meglio dell'essere, cioè della vita, secondo Leopardi, che qui raggiunge la sua fase più filosofica.

Piccoli Idilli e Grandi Idilli

I *Grandi Idilli* riprendono i temi dei *Piccoli Idilli*, dove si descrive una natura serena e primaverile e si ha una descrizione apparentemente realistica dei paesaggi. In questa fase della produzione poetica di Leopardi il tema fondamentale è la rimembranza, intesa non come recupero di persone o cose, ma del sentimento della giovinezza. È da notare che già di per sé il ricordo è vago perché i contorni delle cose sono sfumati. Tuttavia tra *Grandi* e *Piccoli idilli* c'è stata la svolta, avvenuta nel 1824, del Pessimismo cosmico, ossia la presa di coscienza filosofica del vero; c'è stato, sostanzialmente, l'approdo alla nullità dell'uomo. Se il moto memoriale fa rivivere le illusioni della giovinezza, ora, a differenza, dei *Piccoli Idilli*, si accompagna sempre al tema della vanità delle illusioni e il ricordo ora diventa negativo. Accanto all'illusione c'è la consapevolezza dell'arido vero. Alla fine domina l'approdo conoscitivo razionale, anche se è in miracoloso equilibrio con il momento lirico –evocativo. Da una parte c'è il car immaginar (in *A Silvia* si descrive il maggio odoroso di una fanciulla protesa al futuro, nelle *Ricordanze* abbiamo la descrizione di una fiduciosa Nerina, nella *Quiete dopo la tempesta* Leopardi descrive il ritorno alla vita del paese), che rappresenta il momento lirico – idillico, ma, d'altra parte c'è la scoperta del vero, del piacer figlio d'affanno: all'illusione subentra la natura matrigna che inganna i suoi figli. Le belle immagini presenti nei *Grandi Idilli* servono a riportare con delicatezza all'arido vero. Le immagini evanescenti, sparenti, perdono la loro densità, il loro realismo e diventano, a loro volta emblemi che evocano la morte e il nulla. Quindi si parlare di binarietà data da queste due forze. Questo accade perché c'è l'esperienza delle *Operette morali*, dove non si registrano più atteggiamenti titanici per dare un senso alla vita (vedi la *Sera del dì di festa*). Ormai c'è la serena contemplazione delle ferree norme della natura. Leopardi, quando evoca la giovinezza usa un linguaggio musicale, ma nel momento in cui avviene la scoperta del tragico vero, diventa spoglio, secco, sobrio, epigrammatico, epigrafico (questo poi sarà il linguaggio dell'ultimo Leopardi).

A Silvia

A una prima analisi la canzone si suddivide in cinque sezioni. Infatti, dal primo al quattordicesimo verso il poeta presenta la figura di Silvia, che è una figura femminile che emerge dal ricordo; ella è priva di fisicità, di materialità corporea prive di realtà e di concretezza che a poco a poco sono destinate a sparire, perché simbolo dell'assenza. Silvia non è la morte di una fanciulla, ma è una grossa metafora che rientra nella poetica del vago e dell'indefinito. La poesia nasce non dalla vista fisica, ma dalla vista interiore. Non c'è una rappresentazione fisica di Silvia, che è tratteggiata solo tramite due particolari: gli occhi ridenti fuggitivi, dove il fonema *vi* è usato in allitterazione per tutto il componimento (il *vi*, ovviamente, c'è anche nella parola "Silvia), e l'atteggiamento fiducioso. A questa vaghezza di Silvia si associa la vaghezza del paesaggio che circonda Silvia e il poeta che sono i due protagonisti della canzone. In *A Silvia* il paesaggio è descritto in maniera sobria, poverissima di dettagli, ove vi sono soltanto nomi accompagnati da aggettivi sobri. È un mondo impalpabile, molto lontano da come Foscolo scolpisce plasticamente le immagini. Dal verso 15 al 28 accanto all'immagine di Silvia intenta al canto e alle opere femminili in simmetria c'è il poeta che evoca se stesso giovane. Si instaura un parallelismo: sia Silvia sia Leopardi sono colti nella fatica quotidiana, ma entrambi sono rappresentati nel momento della speranza del vago avvenir carico di speranze. Dal verso 28 al verso 39 alla spinta del caro immaginar evocare dalla memoria subentra dal verso 28 in poi la scoperta del nulla, del male, dell'arido vero. Entrambi scoprono la negatività dell'arido vero. Dal verso 40 al 48 vi è la morte di Silvia. Dal 50 in poi il poeta chiarisce che la morte di Silvia allude alla morte della giovinezza e delle illusioni e delle speranze che portava in sé. L'unica certezza è la mano di Silvia che indica la tomba, l'unica certezza per lei e per il poeta. La struttura di *A Silvia*, secondo il critico Giovanni Getto, è binaria per l'antitesi di due elementi contrapposti, il ricordo, ossia l'evocazione attraverso il recupero memoriale del sogno giovanile della primavera, del maggio odoroso, e il presente, l'arido vero caratterizzato da morte e assenza. La poesia è costruita in base a questa oscillazione tra gioia e attesa, delusione e il nulla; illusione, consapevolezza del vero, gioia nulla, caro immaginar e l'arido vero. Questa

polarità è riscontrabile anche per lo scambio pronominale io (Leopardi) tu (Silvia), stabilendo un rapporto colloquiale intimo, ma molto triste e accorato. Si stabilisce tra i due un parallelismo immediato e coinvolgente. Silvia è il fantasma memoriale di Leopardi. Questo ricordo che si focalizza in Silvia, giovane immagine primaverile, attraversa tutta la lirica, tranne l'ultima parte dove c'è la consapevolezza del vero del presente. Si ha quindi un filtro memoriale importante. La poesia attinge al ricordo perché permette di trasfigurare la realtà. La morte giovanile di Silvia è un'immagine poetica, perché immagine d'incompiutezza della figura di Silvia. Tutti i particolari non sono percepiti con i sensi, ma sono evocati dalla memoria, dallo sguardo dell'interiorità del poeta. Il poeta percepisce la scena dal paterno ostello. Alla luce di questo c'è sempre una distanza tra lui e il mondo che lo circonda. Il tempo di A Silvia è l'imperfetto, simbolo della continuità nel passato. Leopardi non usa l'imperfetto solo quando traccia un bilancio del triste vero. Il tempo dell'illusione è l'imperfetto del caro immaginar, l'arido vero usa un altro tempo. Gli aggettivi e i termini arcaici danno una patina di eleganza al componimento.

La quiete dopo la tempesta

Prima lettura: nell'Idillio sono presenti due grossi temi che corrispondono alle due sezioni. Il primo tema è quello apparentemente descrittivo, poco legato al caro immaginar. Dal verso 1 al 24 viene vagheggiato un paesaggio con la sua serenità e letizia dopo la tempesta. Dal verso 25 c'è una parte eminentemente riflessiva, filosofica, il vero altro polo dei *Grandi idilli*, che chiarisce la prima parte del componimento. Leopardi stabilisce un paragone implicito tra tempeste e dolore umano; tra quiete e piacere.

Il piacere esiste solo come momento breve ed è inteso solo come interruzione del dolore. Ontologicamente il piacere non esiste: l'unica felicità è data dalla momentanea cessazione del dolore. Dato che la vita è dolore, quindi non c'è felicità maggiore per l'uomo, paradossalmente, che quello di non sentire la vita, cioè di morire.

Canto notturno d'un pastore errante dell'Asia

È l'ultimo dei grandi idilli (1830) e nasce da una lettura di Leopardi. Il poeta aveva infatti letto su un giornale che i pastori kirghisi erano soliti sedersi su una pietra e effondere alla luna tristissimi e melanconici canti. Nella prima strofa c'è il notturno lunare e il pastore interroga la luna. Il pastore e la luna sono apparentemente simili nella loro circolarità dell'esistenza, ma la luna è eterna. Nella seconda strofa la vita umana è sofferenza, solitudine, vecchiaia; è una continua corsa gravata dai pesi per arrivare alla fine della vita, la morte che è un abisso immenso. Leopardi osserva la vita dal punto di vista della morte. Nella terza strofa parte dalla nascita per descrivere la vita, i fattori cambiano, ma il risultato è lo stesso. La prima reazione che il neonato ha è quella di piangere, segno del dolore, non solo della nuova condizione, ma prefigurazione di ciò che sarà la vita. Il vecchiarel e il neonato, pur essendo immagini antitetiche, arrivano allo stesso approdo. Il compito migliore dei genitori è consolare il figlio, quasi per scusarsi del danno fatto a lui. Queste sono le domande che il pastore rivolge all'imperturbabile Luna. Il pastore (immagine di Leopardi stesso) si domanda se la luna che contempla dall'alto la terra forse comprende perché l'uomo deve abbandonare ciò che gli è caro. Comunque il fatto che ci sia una sapienza nella luna è inattuabile per l'uomo e quindi non cambia nulla.

Il pastore si domanda del perché di tante stelle, del perché del cosmo, del perché della sua esistenza, alla luce della contemplazione di un cielo stellato, immagine di per sé poeticamente vaga che indica la suprema vastità, infinità e moltitudine (le stelle non si possono conoscere). Il pastore approda dunque a una verità conoscitiva negativa, interrogandosi, infatti, sulla sua vita non trova scopo nell'universo (definita la stanza superba). Si ha una vertigine cosmica, l'assenza di significato è semplicemente dolore. Ma il poeta ha ancora per un attimo un pensiero positivo, quando pensa al suo gregge, che appare fortunato. Gli animali, infatti, appaiono fortunati, perché privi della razionalità, non hanno la consapevolezza, sono immuni dal tedio, provocato dalla coscienza e dalla conoscenza dell'essere. Il

pastore, per contro, non ha mai pace, non può spogliarsi del suo essere; non può dimenticarsi di essere, tranne che nei momenti felici del sonno e della morte. La vita è un male, ma il pastore ha un'ultima illusione, e si domanda se forse in un'altra forma di esistenza sarebbe felice. Si ha quindi l'ultimo slancio verso un'altra dimensione (o uccello che conta le stelle o elemento di natura).

Questa illusione però è brutalmente negata sia che siamo animali o umani, perché il giorno della nascita è funesto (dal latino *funus*). Tutto ciò che nasce muore. Tutti gli esseri indipendentemente che abbiano o no la razionalità penano, perché la nascita è prefigurazione della morte.

Il Canto è il maggior punto sentimentale di Leopardi perché si ha una grosso disvelamento del vero. Il pastore si chiede a che vale la vita del singolo e del tutto, che sono metafora degli interrogativi che l'uomo si pone sul suo destino. I due coprotagonisti cui il pastore si rivolge sono la Luna e il gregge. La luna è sempre presente, è simbolo della natura, della sua bellezza, ma è lontana, perché è simbolo dell'alterità e dell'indifferenza verso le domande che il pastore le pone. Il chiarore lunare ovatta il paesaggio; la luna rappresenta quello che l'uomo non è, perché è una giovinetta immortale.

La luna è seduttiva, perché è immortale; la luna è eternamente bella uguale a se stessa. L'uomo vorrebbe essere eterno, sempre giovane, come la luna. La luna rappresenta ciò che l'uomo vorrebbe essere, ma non può essere. Le pecore rappresentano un simbolo di mansuetudine, rappresentano la pace con l'essere. È l'animale più quieto, perché non si pone domande. Il non sapere è la condizione di felicità degli uomini. Ma poi anche per chi non è presente a se stesso la vita è dolore per il fatto stesso di vivere. Le pecore sono l'antitesi dell'uomo leopardiano. Il pastore, uomo primitivo, dà voce alla luna e alle pecore: alla luna rivolge le domande sul perché della vita, e il canto di dipana da questo punto. Al gregge rivolge la domanda sul tedio. Le risposte non vengono dai due, ma vengono dalla riflessione stessa del pastore. Il pastore diventa filosofo. Qui si ha una grossa valenza della tradizione classica del pastore – poeta che effonde canto idillico. Questo rientra nella tradizione teocritea – virgiliana, che sarà poi un *topos* rinascimentale. Ma il canto del pastore di Leopardi non è bucolico, ma è di scoperta del vero, del dolore.

Il pastore come primitivo nella prima fase del pessimismo storico dovrebbe essere felice, invece non solo è infelice, come tutti gli uomini, ma ammette che anche le pecore sono infelici. È il culmine del pessimismo cosmico.

La morte rende vana la vita e il dolore è l'unico fedele compagno dell'uomo. Il canto notturno si distingue dai grandi idilli perché non si ha il tema memoriale, né il tema idillico (non c'è evocazione). È una riflessione filosofica che coinvolge i grandi problemi metafisici dell'esistenza umana, all'insegna del disvelamento del vero. Non ci sono toni effusivi; il paesaggio è scabro, astratto, brullo, antidillico. L'andamento del discorso di Leopardi è circolare: il discorso strofico si ripiega su se stesso, si dipana e poi ritorna, come la musica romantica di Schubert.

L'ultimo Leopardi

L'ultima stagione di Leopardi è quella del poeta antidillico e del poeta del pessimismo eroico. In questa stagione di pensiero due soggiorni sono fondamentali, quelli di Firenze dal 1830 al 1833, e quello di Napoli dal 1833 al 1837.

Non ci sono differenze di pensiero: resta sempre di fondo il materialismo del pessimismo cosmico, anche se, accanto a questa indelebile matrice filosofica, compaiono atteggiamenti diversi. Scompare l'elemento memoriale evocativo del caro immaginar, tratto tipico dei piccoli e soprattutto dei grandi idilli. Leopardi ora è orgoglioso di sé difende la sua filosofia dalla concezione allora dominante. Leopardi, conscio della sua alterità, diventa titano. Leopardi si apre ai problemi del suo tempo. A Firenze entra in contatto e polemizza con l'arma della satira contro il pensiero liberale-moderato e dello spiritualismo cattolico. A Firenze si innamora di Fanny Targioni Tozzetti, la cui fine dell'illusione dell'amore segna la fine dell'inganno estremo. Da questa esperienza d'amore nasce il Ciclo d'Aspasia (*Il pensiero dominante, Amore e morte, Consalvo, Aspasia, e A se stesso*). Aspasia era una donna molto colta amata da Pericle e Leopardi la identifica con il suo amore. È una poesia di rottura in rapporto al passato e presenta già le caratteristiche del Leopardi eroico e antidillico. In questa poesia non abbiamo più il vagheggiamento degli ameni inganni, non

c'è più il ricordo della giovinezza, con le sue illusioni e i volti delle persone amate. Non abbiamo più la lingua effusiva della poetica del vago e dell'indefinito che tendeva al canto; ora il linguaggio è aspro, secco, antimusicale, con dissonanze e disarmonie. La sintassi è spezzata con molte inarcature. Leopardi ha un atteggiamento agonistico, combattivo. Il fallimento dell'amore non produce vittimismo, ma orgogliosa scelta del vero, che è l'unica strada della poesia. Queste poesie non sono legate; in altri termini non c'è un percorso interno narrativo. Chiusa poi la parentesi con il ciclo d' Aspasia, Leopardi sviluppa un dialogo con il suo tempo. Leopardi nel periodo 1818 – 1821 si arroga il compito di educare le giovani generazioni ai valori del mondo antico. Ora l'impegno di Leopardi è negativo e polemico. L'Ottocento è il secolo della costruzione, della rivoluzione industriale, tutte ideologie che ruotavano attorno al liberalismo moderato, che esaltavano la Storia come progresso e miglioramento dell'uomo. Leopardi si scaglia contro il liberalismo e l'ottimismo progressista. Leopardi non solo colpisce i liberali, ma colpisce lo spiritualismo cattolico che si sta affermando nella Restaurazione assieme al liberismo, e che inneggia alla Provvidenza, alla felicità dell'uomo, alla trascendenza della vita dopo la morte. Manzoni invece combina il pensiero liberale e cattolico. Leopardi a questa filosofia oppone la sua dolorosa e vera che esclude il progresso e la felicità dopo la morte. Leopardi bolla e schernisce questo perché sono illusioni che l'uomo si fa perché non è capace di guardare la realtà. In questo periodo Leopardi scrive opere satiriche come la *Palinodia* al marchese Gino Capponi, *I Nuovi credenti* e i *Paralipomeni alla Batriacomiomachia*. Nella prima opera il poeta si scaglia contro la felicità delle masse che i liberali andavano proponendo. È una satira contro il progresso, la condizione dell'uomo è infelice. Leopardi passa in rassegna i loro atteggiamenti con toni ironici. La sua non è satira politica, ma satira conoscitiva; accusa gli uomini di essere ottenebrati da una falsa e distorta conoscenza. Egli vuole che liberali e cattolici aprano gli occhi alla vera realtà, ma questi si beano delle illusioni. Nella seconda opera Leopardi satireggia i liberali fiorentini e napoletani che si proclamano cattolici, che criticavano la sua filosofia: li accusa di essere opportunisti, ignoranti e gretti. Nella terza opera si ispira a Omero alla battaglia tra topi e rane. Leopardi scrive un poemetto satirico in ottave. Leopardi sotto questo

travestimento allude ai mori nel napoletano. I topi sono i liberali napoletani, le rane sono i Borboni, i granchi le forze della Restaurazione che hanno aiutato le rane. Leopardi polemizza sia contro i liberali sia contro la restaurazione. Gli austriaci sono dipinti duri come corazze dei granchi.

Leopardi attacca la fumosità, la verbosità e la superficialità dei loro pensieri. Colpisce i cattolici nell'immagine del viaggio oltremondano dei topi. In questa fase Leopardi sembra più politico, ma in realtà il suo intento è quello di polemizzare contro queste ideologie tranquillizzante e confortante. Leopardi in realtà polemizza contro la superficialità dell'Ottocento

A se stesso

A se stesso è la delusione estrema dell'amore non corrisposto per Fanny Targioni Tozzetti. Il poeta si rivolge al suo cuore, invitandolo a riposare, poiché l'amore, l'ultima illusione eterna, è morto. Si ha il tema del tedio. Leopardi si rivolge al proprio cuore per mettere da parte ogni speranza, per convincerlo con un atteggiamento combattivo a disprezzar se stesso. Leopardi invita il suo cuore a disprezzare la caducità del tutto. Tutto questo avviene all'insegna della nuova poetica dominata dal ritmo frantumato, caratterizzato dalle inarcature. C'è solo una rima semanticamente densa (brutto – tutto) che è la sintesi totale della disperazione. Vi è una sintassi spezzata, composta da periodi brevi. Il verso è spezzato al suo interno da un punto fermo. I versi sono sentenze lapidarie; il gelido linguaggio del vero è portato alle estreme conseguenze. È un linguaggio privo di ogni vaghezza, molto lontano dalle movenze linguistiche del primo Leopardi. La poesia è lontana dalla segreta musicalità caratteristica della poetica del vago e dell'indefinito. Si porta alle estreme conseguenze il linguaggio del vero. A se stesso è il manifesto del nuovo Leopardi. Infatti gli ultimi sette anni della sua vita dal 1830 al 1837 saranno caratterizzati dal suo pessimismo eroico, decisamente antidillico. La forma poetica non serve per comunicare la vaghezza, ma la lacerazione tra il

sé razionale e il cuore. Il dialogo tra Silvia e Leopardi si è qui interiorizzato ed è diventato drammatico. Protagonista è il logos. La ragione con tono assertivo decreta che ogni illusione è definitivamente caduta (questo avviene dal verso 1 al verso 10). Si ha poi una presa di coscienza dal verso 10 al 16, dove c'è lo svelamento della potenza negativa della natura e della sua malvagità. L'unica realtà della vita è l'infinita vanità del tutto. Quello di nuovo è l'atteggiamento che assume la parte razionale del poeta, che è eroico, agonistico. La ragione del poeta invita, ordina esorta, con atteggiamenti fortemente conativa, il cuore, sede delle illusioni a far proprio il concetto che ogni illusione è morta. Tutto è dominato dalla natura, dal fato malvagio, dalla vanità del tutto. Tuttavia, nonostante che sia stanco e prevalga la ragione, il cuore si rifiuta dell'inappellabilità della sentenza razionale. C'è una dicotomia lacerante tra cuore e ragione. Leopardi però afferma rigorosamente il predominio della ragione, e la morte del cuore e delle illusioni. L'unica poesia che adesso può proporre è quella sentimentale, filosofica, improntata alla rivelazione della nullità dell'uomo, della malvagità della natura, senza essere addolcita dal momento memoriale – evocativo. La poesia diventa solo il veleno e non più antidoto e veleno.

La ginestra

La Ginestra è un componimento del 1836 ed è la maggior punta del pessimismo eroico. E chiude la silloge dei Canti, seguendo il desiderio di Leopardi; è il suo testamento spirituale. Per la vastità dell'architettura concettuale, è uno dei più alti esiti di Leopardi e dell'intero Ottocento italiano. Nella poesia compare un elemento positivo: l'utopia della solidarietà degli uomini uniti nella social catena contro l'unico grande nemico, la natura. La ginestra si apre con una citazione dal Vangelo di Giovanni, in cui si parla delle tenebre del peccato e della luce che è la rivelazione divina. Leopardi rovescia questa citazione, la luce è quella della ragione. In questa poesia si ha una grossa rivalutazione della ragione; prima distruttrice delle illusioni e fonte di tedio; ora diventa unico strumento per raggiungere con un realismo interiore la verità. La luce è la ragione illuministica – materialistica propria della filosofia di Leopardi. Le tenebre

per Leopardi sono le false credenze, le superbe fole, lo spiritualismo cattolico, con i suoi miti come il finalismo, l'immortalità e trascendenza dell'uomo, dall'altra la fede nella Storia, nel progresso, nel miglioramento dell'uomo e delle sue possibilità proprie dei liberali.

Ma gli uomini preferiscono avvolgersi nelle tenebre e non si lasciano illuminare dalla luce che è la ragione. Il fatto che Leopardi prenda una citazione evangelica per svuotarla completamente è importante perché attacca i cattolici. Nella poesia c'è un'aggettivazione scarna, il Vesuvio alle cui pendici cresce la ginestra è la prefigurazione dell'ostilità e della pericolosità della natura, metafora della sua onnipotenza e della sua malvagità. C'è un paesaggio infecondo in cui gli unici essere viventi sono la serpe che si contorce e il coniglio. È un paesaggio che è lontanissimo dai quadri primaverili di vita borghigiana dei Grandi Idilli; non ci sono aspetti di vita quotidiana; è un paesaggio metafisico come il canto notturno d'un pastore errante dell'Asia. Il vuoto metafisico è immagine di desolazione e solitudine. In questo paesaggio emerge il fiore della Ginestra, unico fiore sull'arida schiena, contenta dei deserti (che ama i deserti o dal latino contineo che vuol dire che è contenuta nei deserti). Come sempre il paesaggio non è bozzetto, ma l'arida schiena, il formidabile sterminator Vesebo, i campi con la lava, sono metafora della vita che è desolazione. La ginestra è metafora della poesia che nasce, che scaturisce nel deserto, che è la vita stessa. Dopo questo squarcio antidiluvico, la ginestra si apre alla meditazione dal verso 7 che riprende l'*ubi sunt* e la *vanitas vanitatum*, i temi già della Sera del dì di festa.

A Leopardi questa immagine richiama Ercolano e Pompei e quindi Roma, *donna* (ovvero *domina*, signora) *de' mortali* un tempo.

Dal verso 6 al verso 17 c'è la rievocazione di Roma. Di tutto lo splendore del passato non è rimasto nulla, rimangono solo le rovine. Si ha quindi la meditazione storica esistenziale di Leopardi sulla grandezza di Roma. Leopardi è molto lontano dalla Roma del mito, lontanissimo dagli stereotipi della Roma del Neoclassicismo (Carducci trasporta, ancora nel secondo Ottocento, il mito di Roma imperiale e repubblicana). Per Leopardi Roma non è forza, ma desolazione. Rievocando la storia, Leopardi scopre la nullità dell'uomo e per contro l'onnipotenza della natura. Tutto quello che l'uomo crea è caduco e perituro.

Per Leopardi la storia è caduta è ruina. Attraverso la meditazione storica si approda a quella esistenziale. Dal verso 37 al 51 Leopardi invita colui che esalta la condizione dell'uomo a vedere come l'amante natura (amante in senso ironico) abbia in cura l'uomo. La madre crudele, dura nutrice, può annullare in parte o completamente ciò che è stato costruito dall'uomo. Il poeta condanna l'epoca presente dominata dal pensiero liberale e cattolico. La società del tempo per lui è un regresso. Leopardi non si unirà a questo coro, denuncerà questi atteggiamenti e si farà portavoce del valor sociale del vero. Solo l'indagine razionale può portare a un progresso nella società. Leopardi apre una polemica con l'Ottocento superbo e sciocco. Invita il secolo a venire in questo luogo a specchiarsi, a confrontare le false certezze con la realtà. A Leopardi non preme essere rispettato dai suoi contemporanei, ma sottolinea l'alterità. Non gli importa di essere dimenticato, non crede nell'immortalità della poesia. L'unica immagine positiva è quella dell'umanità unita nella social catena contro la natura.

La letteratura del secondo Ottocento in Italia

L'Italia si trova in ritardo rispetto agli altri paesi europei, perché è ancora impegnata nel processo di riunificazione nazionale. Permane, quindi, la cultura del Romanticismo; invece nel resto d'Europa, fin dal 1848 si avverte la relatività dei valori romantici, perché a causa della rivoluzione industriale, la borghesia abbandona le idealità romantiche, essendo protesa verso il capitalismo e l'accumulo di ricchezze. Per contro si sviluppano le masse operaie che pongono la questione sociale. Si abbandona il socialismo utopistico si sposa il marxismo, che considera l'arte come espressione della società e della realtà economica. L'arte si aggancia di più al reale, con cui ha

un rapporto più concreto rispetto all'astrattezza del Romanticismo. Infatti le correnti culturali come il positivismo, il naturalismo e il verismo riflettono un'interpretazione più scientifica del reale. Tuttavia questi elementi rimangono in secondo piano in Italia, perché non era ancora una nazione moderna dal punto di vista politico, economico e sociale.

In Italia vi è la poesia del secondo Romanticismo che trova i suoi massimi esponenti in Giovanni Prati e Aleardo Aleardi, che ripropongono, appunto, alcuni elementi dell'eredità romantica, riprendendone l'aspetto più sentimentale, patetico, effusivo, in una forma d'arte che ha assimilato la popolarità dell'arte delle ballate e delle romanze. È una poesia facile, scorrevole, fruibile dalle classi popolari. Questo elemento non è solo italiano ma europeo, sulla scorta di una letteratura di vasto consumo, dato senz'altro positivo del Romanticismo, che ha portato la letteratura fuori dall'accademia, dai salotti. Il pubblico in questo tipo di poesia ama il tono familiare, lacrimoso e l'immediatezza delle storie d'amore narrate in questi componimenti. Si ha una sottolineatura del tono elegiaco, che risulta essere una semplificazione del Romanticismo alto. In queste poesie domina il tema descrittivo romantico, con un marcato amore per i paesaggi (colti soprattutto all'alba e al tramonto), alla luce di un facile sentimentalismo dato anche dal paesaggio da bozzetto che favorisce tale slancio. Vi sono poi temi riflessivi – meditativi come la vanità dei beni terreni, la fugacità della vita, la malinconia della vecchiaia, la vanità delle speranze umane. È un Romanticismo deteriorato ad uso e consumo delle classi popolari. È una poesia, dunque, di scarsa espressività, ma molto diffusa, che riproponeva in maniera edulcorata alcuni aspetti del Romanticismo.

Si ha poi il filone narrativo sull'ondata del romanzo storico manzoniano che aveva contribuito alla sprovvincializzazione della cultura italiana. Abbiamo una vera e propria esplosione di questo genere letterario. Riscontriamo una produzione narrativa realistica attenta alla questione sociale nello Stato unitario, attenta ai problemi delle masse; tale tipo di narrativa è caratterizzata da un populismo socialisteggiante, in cui le classi popolari sono viste come depositari di grandi valori, quali l'integrità e la sanità morale, alla luce di una vita istintiva e vera, dove c'è schiettezza di

fronte alla corruzione della borghesia arroccata sulle sue posizioni di privilegio. Da questa letteratura si sviluppa una linea realistica, oggettiva. Da qui lo scrittore lombardo Carcano svolge una rappresentazione di Milano come centro urbano e centro socio – culturale, mentre la friulana Percoto pone al centro delle sue opere la vita popolare con valenze allegoriche. Questa produzione si ricollega al romanzo d'appendice nato in Francia, che era un genere di largo consumo, portando in Italia l'eco di una letteratura gotica dalle atmosfere nere. In Italia la maggior esponente di questa tendenza, che aveva trovato nel romantico milanese Giambattista Bazzoni il precursore, è Carolina Invernizzio. Questa scrittrice è autrice di opere come *le Sepolte vive*, romanzi neri in cui è fondamentale anche l'amore; dove si ha lo scontro tra il bene e il male, trionfando sempre il primo. In queste opere l'ideologia borghese è molto semplificata rispetto alla vera dottrina del liberalismo.

Poi ci sono i romanzi che assimilano la lezione manzoniana: queste opere si caratterizzano per un gusto per la ricostruzione storica unita al Risorgimento, unendo a tali tematiche le vicende amorose e il percorso di formazione di protagonista (come *Fede e Bellezza* di Niccolò Tommaseo).

Ma il movimento più importante della letteratura del secondo ottocento in Italia è la corrente letteraria della Scapigliatura, tendenza limitata all'Italia settentrionale, che ha visto come protagonisti autori piemontesi o lombardi, sviluppandosi tra il 1860 e il 1880. Il termine deriva dal mediocre romanzo di Clepto Arrighi, *La Scapigliatura o il 6 febbraio*, che è la traduzione letteraria dal francese *bohémien*, vocabolo che designa gli intellettuali che vivevano nelle soffitte di Parigi, conducendo un'esistenza anticonformista, lontano dalle consuetudini borghesi. Gli scapigliati italiani sono intellettuali d'avanguardia anarcoidi. Quindi, come furono ribelli nella vita, lo furono anche nella letteratura, attuando una ribellione nella tradizione. Hanno una grossa *pars destruens*, ma non riescono a formulare un manifesto programmatico con delle linee costruttive. Il loro programma artistico si configurava come ribellione alle coordinate di fondo della letteratura italiana che riproponeva il Risorgimento anche tramite autobiografie enfatizzate. Gli scapigliati più che

a riallacciarsi a una tradizione autoctona, si ricollegavano a una cultura europea, nel nome di una sprovvincializzazione chiusa e limitata in un Romanticismo deteriore, informato al mito giobertiano del primato civile e morale degli Italiani. Questo atteggiamento porta, ovviamente, al rifiuto del manzonismo, ossia di un'arte pedagogica, espressione dell'arte di un poeta – vate, guida e spirito della nazione. Gli scapigliati sono poeti individualistici, rifiutando decisamente il concetto di comunicazione tra intellettuale e popolo, alla luce della considerazione che la poesia è indipendente dalla società ed voce della solitudine. Gli autori appartenenti a tale corrente letteraria non solo rifiutano il grande Romanticismo italiano (forte è l'attacco a Manzoni nel *Preludio* di Emilio Praga dove si invita, senza mezzi termini, *il casto poeta che l'Italia adora, il vegliardo in sante visioni assorto a morire*), ma anche rifiutano le lacrimose storie d'amore del secondo Romanticismo di Prati e Aleardi. Cantano dunque l'amore ironizzato con il macabro e il grottesco, introducendo elementi neri ripresi dal Romanticismo gotico di Poe (la morte, la bara, il cadavere putrefatto, il cadavere sulla tavola dell'obitorio), fusi con temi sentimentali. Gli scapigliati trovano (per esempio nel già citato *Preludio* di Praga) una parte costruttiva nel cantare il vero, non più quello oggettivo di Manzoni, ma, piuttosto, quello di natura soggettiva, inteso come addentrarsi nella zona più tormentata della coscienza: il loro modello per eccellenza è Baudelaire, il padre della poesia moderna, che aveva posto al centro della sua poetica delle realtà sconosciute che sfuggono alla ragione. La poesia è una continua ricerca in quest'ottica di qualcosa che è sepolto negli abissi dell'io. Questa affermazione porta a dire che il rapporto tra l'uomo e l'essere (inteso come Natura), e la sua decifrazione, può avvenire solo tramite simboli confusi (da qui nasce il Simbolismo). Gli scapigliati, come afferma il critico Giovanola, sono sostanzialmente dei simbolisti mancati.

Carducci

La tradizione storiografica italiana lo ha interpretato, fino alla metà del Novecento, come l'ultimo dei classici, inteso come poeta virile, cantore di una concezione libera della vita, solare, sana e robusta. Si aveva l'immagine di un poeta cantore della storia patria, poeta privo di malinconie interiori, lontano dal sentimentale e dall'effusivo. La critica moderna ha, invece, sottolineato che dietro a questa maschera si cela, in realtà, un Carducci baudelairiano, molto più interessante di quello classicista. Il migliore Carducci non è quello classicista, ma quello malinconico, lunare. Interessante è notare come il poeta riesca a esprimere queste tematiche leopardiane, espresse non in maniera romantica, ma con le tonalità classiche di Mimnermo, che presenta una visione serena del dolore. A lungo Carducci è stato considerato un poeta professore, ma raggiunge esiti più alti esprime la polarità antitetica tra tedio e felicità, tra vita e morte. Oggi, infatti, il Carducci più amato non è quello che canta gli uomini antichi come paradigma per il presente, ma il "malato", il tardoromantico, anche se la sua dimensione poetica complessiva è stata molto ridotta rispetto al passato che lo celebrava. Comunque Carducci, già da studente, intorno al 1850 – 1860 aveva dato delle buone prove, scrivendo una poesia che subiva l'influenza del circolo degli Amici pedanti, che era un gruppo di poeti scudieri dei classici, anti-romantici per eccellenza, classici per forma e per contenuto, ispirati dai grandi classici come Dante, Petrarca, Foscolo e Monti. Così le due raccolte giovanili *Iuvenilia* e *Levia gravia* sono intrise dalla presenza di una forte memoria letteraria, contraddistinte da una poesia aulica, ricca di rimandi preziosi, sia nella direzione della Storia, sia verso il mito, il tutto informato in base ad una concezione classica dell'esistenza, di tendenza plutarchiana, dominata dalla nostalgia per l'età classica. Chiaramente era un poetica che rifiutava la popolarità dell'arte. Nelle prime due produzioni, dunque, vi è un intento polemico, caratterizzato da una tendenza evasiva, per sfuggire a un presente deludente. La Storia, specie quella antica, è vista come rifugio, come età di vigore, di sanità di fronte a un presente squallido, dominato dal bieco materialismo. Vi è poi da

sottolineare nel poeta il mito naturalistico della Maremma, luogo in cui domina un'arcana armonia che conferisce a Carducci serenità. A differenza di Leopardi dove c'è una duplicità di volti, la natura in Carducci non è mai negativa, perché in essa si scorge sempre la bellezza e la seduzione di essa, che ha per l'uomo un valore catartico e purificatore. In Carducci la natura mostra all'uomo la vita universale, il suo destino mortale caduco di fronte all'eternità, trovando pace. Infatti, nel poeta vi è la serena consapevolezza della brevità della vita umana, che confluisce nell'eterna perennità del ciclo vitale. L'uomo, in quest'ottica, non muore, perché la sua vicenda continua nella natura, il che rispecchia un atteggiamento antitetico rispetto a Leopardi, che richiama da vicino i lirici greci. Vi è poi un Carducci anticlericale, positivista, che esce dagli schemi classici, che canta il progresso, il libero pensiero, la scienza. La produzione carducciana risente non di una suddivisione cronologica, ma si articola in temi e stati d'animo e di metri. In *Giambi e Epodi* (fine 1860 – 1870) Carducci è ormai un professore maturo, che ha un'attenzione spiccata verso la società politica del proprio tempo. Il nome della raccolta però richiama gli *Epodi* di Orazio e il *Giambo* di Archiloco. Il giambo è una poesia di inventiva, dove Carducci sfoga la sua satira contro la realtà contemporanea, muovendosi dalle sue posizioni positiviste, anticlericali. È uno sfogo d'ira contro la situazione del presente, davvero abietta. Si assiste a un duro attacco a chiesa e clero, viste come forze della Restaurazione e dell'oscurantismo, che soffocano il progresso e la ragione. In tal senso Pio IX è presentato come un tiranno, una sorta di Polifemo cristiano (a pesare su questo giudizio ha contribuito sicuramente la questione romana, ancora aperta, nella prima parte di *Giambi Epodi*). Carducci si scaglia contro Napoleone III, definito con disprezzo *il piccolo*, che ha ucciso la libertà repubblicana, come sovrano assolutista che ha rinnovato la vecchia alleanza tra trono e altare. In quest'ottica si spiegano le poesie che inneggiano alla Rivoluzione francese e il contemperano attacco alla classe politica dell'Italia umbertina, colpevole di aver tradito il primato giobertiano, e di aver fatto una politica di piccolo cabotaggio, negando i valori del Risorgimento e la terza Guerra d'Indipendenza ha dimostrato la pochezza dell'Italietta del presente. La miseria presente, la Roma papalina, l'immoralità della classe dirigente, in antitesi, richiama la luce della Roma repubblicana, luogo di eroi come Camillo e Mario, il suo

mito inteso come passato ideale di valori, di slanci, di eroismi, tutt'altra cosa rispetto a Lissa e Custoza. Carducci auspica che i valori civici della Roma repubblicana siano seguiti dalle generazioni presenti e future; ma questa concezione del mito classico si stempera nelle *Odi barbare*, perché, alla fine, Roma rappresenta solo un passato morto, che può essere rievocato solo nostalgicamente in una visione romantica, e non può essere più riproposto. In *Epodi e giambi* poi, è da notare, il linguaggio si apre alla contemporaneità, alla storia. Si avverte dunque un'apertura formale rispetto alla raccolta *Levia – Gravia*: pur rimanendo le basi classiciste, non c'è più il linguaggio marmoreo, tornito, montiano; entrano perciò anche arditezze linguistiche, termini plebei (anche per satira), tendenza che sarà portata a compimento nelle *Rime nuove*, dove il linguaggio è più realistico e colloquiale. In quest'ultima raccolta di poesie, Carducci è uscito dai confini intellettuali angusti, e si è aperto al grande Romanticismo europeo. Viene così meno il tema politico- aggressivo, con una fisionomia molto più raccolta e lirica; si vede che il poeta sta passando dal giacobinismo democratico alla linea monarchica, e contemporaneamente dal Classicismo evolve verso il Romanticismo. Non si ha più uno spunto polemico contro la cronaca, ma rievocazione storica – letteraria, all'insegna comunque dell'interiorità.

Positivismo, naturalismo, verismo

A partire dalla metà dell'Ottocento il sistema filosofico dell'idealismo e il romanticismo che si basava su di esso entrano in crisi in Europa. Nasce quindi la nuova concezione del positivismo, ad opera di autori francesi (Comte, *Corso di Filosofia positiva*) e inglesi (Darwin, *La teoria dell'evoluzione*) che arriva in Italia nel 1870, ed avrà la massima diffusione nel 1880 – 1890. Il Positivismo è una reazione allo spiritualismo romantico e all'idealismo, è un recupero della razionalità illuministica. L'importanza della scienza e del metodo scientifico diventano atteggiamento cognitivo che arriva a scoprire la verità oggettiva. Si tralascia la metafisica; non si attua più il metodo deduttivo (dal generale al particolare), ma si deve utilizzare il metodo empirico induttivo (dal particolare al generale), in base al quale dopo aver osservato i fenomeni, e dopo aver effettuato prove sperimentali, si arriva a formulare leggi universali, applicate a tutto il mondo umano. Si può parlare di fisica sociale, perché la società è regolata dalle stesse leggi fisiche. Non bisogna più analizzare i concetti astratti, non le implicazioni metafisiche, teologiche, ma le osservazioni dei rapporti tra le cose in base al principio di causa – effetto e dei fenomeni dell'uomo e dei suoi prodotti. Posizione contraria all'idealismo dunque, l'uomo è prodotto dell'ambiente, dell'evoluzione, dell'ereditarietà dei caratteri genetici. Studiare l'uomo vuol dire studiare un sistema di rapporti nel grande sistema della natura. Atteggiamento scientifico, non analisi della profondità del cuore dell'uomo, la morale, ma evoluzione della specie e selezione naturale. L'uomo e i suoi prodotti sono manifestazione della materia (materialismo). Occorre attuare la verifica sperimentale in ogni settore del sapere. Questo sistema di rapporti viene analizzato in maniera quantitativa. Occorre analizzare la società come un fisico analizza un fenomeno. Questa visione culturale parte dalla Filosofia, coinvolgendo poi scienza, arte (estetica) e letteratura.. Per esempio lo scrittore francese Ippolito Taine applicò il positivismo alla letteratura. La letteratura, infatti, è un prodotto dell'uomo e essendo l'uomo prodotto della natura, quindi non è prodotto dello spirito, della soggettività, dell'idea, ma determinata da interdipendenze naturali. L'opera d'arte è risultante di relazioni quantitative fisiche, meccaniche dei tre elementi alla base delle azioni umane. Questi tre fattori sono *race*, *milieu*, e *moment* e alludono rispettivamente al fattore ereditario, all'ambiente sociale e al momento

storico, Questi fattori determinano l'uomo e le sue opere (determinismo). La letteratura non deve più analizzare l'uomo in base a contenuti arcaici come virtù, vizio, ma è determinata sia da fattori interni (come le tare ereditarie), ma anche da elementi esterni come l'ambiente, i problemi economici e più in generale la Storia. Il compito dello scrittore è prendere un settore della società (*tranche de vie*) come un fisiologo osserva un vetrino, come un medico descrive una patologia. Lo scrittore non è più colui che nel suo studio scrive inventando, ma deve uscire dal suo studio osservando e sperimentando persone e ambienti. Occorre dunque trascrivere la realtà concreta dei fatti, riproducendo sulla pagina i fenomeni come un chimico che riproduce esperimenti nel suo laboratorio. Si ha un netto rifiuto dell'arbitrio, dell'invenzione della creazione. Compito dello scrittore non è quello romantico di commentare, ma di legare i dati con le leggi fisico – quantitative e mettere a contatto il lettore con il documento. Lo scrittore, in questa concezione, è uno scienziato. Il naturalismo è la volontà di riproporre la realtà, alla luce di un realismo, non più interpretato alla luce di ottiche idealistiche e religiose, ma come prodotto di cause sociali, economiche, oggettive, che determinano l'uomo. Zola con il suo romanzo sperimentale traduce il positivismo in letteratura. Il romanzo deve essere realizzato con procedimenti propri della scienza sperimentale. In questa impostazione si deve attuare l'assoluta impersonalità dell'autore. In altri termini lo scrittore non deve fare pesare la sua opinione, deve descrivere i meccanismi, mettendo in evidenza le leggi che determinano l'uomo (il verismo riprenderà poi questo assioma). I naturalisti sono scientifici e sostengono il distacco dall'oggetto come il fisico, il medico. Invece l'impersonalità verghiana diventa non distacco, ma un eclissarsi nell'oggetto, immergendosi in esso. Vi è poi anche una funzione sociale: l'arte e la letteratura hanno come fine il miglioramento della società. Come il medico si sofferma sulle patologie del malato per guarirlo, così lo scrittore naturalista si propone di migliorare la società analizzando gli aspetti più negativi e brutti. Per esempio Zola nel romanzo *Germinal* svolge una descrizione denuncia sulle condizioni di vita dei minatori del Nord della Francia. Gli scrittori naturalisti sono ottimisti e seri. Credono nell'evoluzionismo e nel progresso umano positivo. I naturalisti pensano di guidare l'evoluzione dell'uomo al meglio. L'opera è un documento di vita,

mimesi della realtà, fotografia del reale. I veristi italiani sono più conservatori e pessimisti dei naturalisti francesi. Zola sceglie la *tranche de vie*, non inventa nulla però, descrive la vita dei bassifondi parigini laddove si può cogliere meglio la naturalità dell'uomo. Si ha la descrizione delle tare ereditarie, delle dinamiche sociali ed economiche (determinismo sociale) si legano con un filo tutto questo e si ottengono le leggi e rapporti causali e il romanzo si è fatto, non è fatto.

Il Decadentismo

Il Decadentismo nasce come fenomeno culturale di reazione al Positivismo, già in crisi nel 1890. La borghesia europea non sentiva più funzionale il sistema di valori in uso e richiedeva nuovi strumenti rispetto alla mentalità del secondo Ottocento. Il capitalismo imperante, l'urbanizzazione creavano alienazione e solitudine; la questione sociale e l'imperialismo mettono in crisi la fiducia nella razionalità. L'agire umano non è determinato da caratteri immutabili come la razza, il momento storico, l'ambiente. L'Europa entra in crisi proprio perché le strutture conoscitive di allora non sono sufficienti a spiegare il mutamento delle condizioni europee contemporanee. Questa crisi della ragione continuerà nel Novecento con i suoi mostri, le guerre mondiali, e il totalitarismo. La realtà, dunque, non può essere spiegata con i parametri logici e scientifici del Positivismo. Emergono, perciò, tendenze romantiche e soggettive che sfociano in un vero e proprio irrazionalismo, espresso in termini filosofici, prima da Schopenhauer e poi da Nietzsche. Si rifiuta lo Storicismo proprio del Neohegelismo di fine Ottocento, che è una sacca isolata, si rifiuta poi anche l'analisi empirica fenomenica, per addentrarsi nel soggetto, nell'inconscio, nel tentativo di andare al di là della ragione dell'oggetto. Non a caso l'analisi dell'inconscio, la psicanalisi sono sostanzialmente riprese del profondo del sogno e della fantasia, cifre già romantiche, ma che in questo contesto sono esasperate verso la soggettività. Si formula una nuova idea di conoscenza, che non si fonda sulla ragione, ma sulla sensazione. In questa ottica, meno è razionale la percezione, più è confusa e molteplice, più l'uomo può conoscere. L'uomo può essere a contatto ancora con la natura e la realtà, ma non è decifrabile a livello logico. Questa è la base dell'arte moderna. Bisogna riflettere sulla portata antirealistica del Decadentismo: il rapporto con la realtà può avvenire solo tramite dei simboli che esprimono le percezioni. Sostanzialmente, si ha una ripresa e una esasperazione del filone più soggettivo del Romanticismo, sia in letteratura sia in arte. Si hanno la ripresa della fantasia (caratteristica importante per i romantici tedeschi) e del sogno (tratto tipico dei romantici francesi) e di tutti quegli

elementi e aspetti che sfuggono alla logica, in vista di un'indagine sulla metarealtà, sull'ignoto, sul mistico. Nell'età romantica –positivistica l'artista si sentiva portavoce del popolo e le sue opere avevano una finalità impegnata. Per contro l'artista decadente non si sente il compito di interpretare, di decifrare, di essere vate, della coscienza intellettuale. L'artista diventa colui che è entrato nella metarealtà e come tale non può più porsi come tramite tra individuo e società. L'artista decadente, perciò, si chiude in una forma di isolamento dalla realtà fenomenica, assumendo un atteggiamento estetizzante. L'arte per l'intellettuale è fonte d'ispirazione, non la vita. Non è l'arte che si ispira alla vita, ma la vita che deve essere ispirata all'arte, alla luce di una continua indagine nell'abisso dell'io. L'artista finisce per vivere nell'universo della propria arte non nella storia (si confronti il *Ritratto di Dorian Gray* di Wilde). Il distacco dal fenomeno si traduce nell'artista o nell'isolamento nell'io nella solitudine della propria arte o nella grandiosità (inteso come desiderio di fare parte del tutto, si consideri, in tal senso, il panismo dannunziano o l'intento di imporsi sulle masse, come il superomismo di Nietzsche), Il Decadentismo non è un movimento unitario, non ha un'ideologia e una filosofia, ma è un insieme di sensibilità, anche diverse le une dalle altre. Anche se occorre specificare che con questa corrente culturale nasce l'arte moderna, perché c'è stato un cambiamento del gusto. È da notare che già nel non avere un'ideologia, il Decadentismo è molto moderno.

Il Decadentismo nacque verso la fine del secolo, in Francia, ed è legato al Simbolismo, che trovava la sua radice nella poesia già moderna di Baudelaire. Il termine è stato coniato in senso negativo dalla critica per bollare quegli autori che nelle loro opere mettevano la solitudine, la noia, il senso di annientamento, rifiutando le spiegazioni logiche dell'uomo e della società. Erano intellettuali stanchi e falliti, cioè decadenti, che rifiutavano i postulati dell'Idealismo e del Positivismo. Da questi autori fu accolto bene questo termine, come segno di grazia e di eccellenza. Si sentono, infatti, scrittori di crisi in un'età di trapasso. Non cercano, dunque, certezze, ma si prefiggono il compito di andare alle radici della crisi della contemporaneità, approfondendone i termini. Questo porta all'abbandono del fenomeno, per la ricerca del mistero della coscienza, dell'*enconou* baudelariano. Secondo

questa concezione, la vita dell'uomo non è costruzione, ma è una successione di insiemi di momenti e di attimi, e di rivelazioni. È una sorta di rivolta antirealistica, che porta all'esaltazione di tutto ciò che, essendo alogico, non sintattico, non strutturato, porta all'illuminazione improvvisa che squarcia la realtà, proiettando la dimensione conoscitiva oltre di essa, cogliendo tale tratto non con la ragione, ma con la analogia. I simbolisti (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) discendono nel sepolto dell'io, inaugurando le basi della poesia moderna. La rivoluzione decadente dei simbolisti, è poi da rilevare, si traduce in pittura e musica, tant'è che per questi scrittori, quest'ultima arte è molto rilevante, assieme, ovviamente alla poesia, che proprio per il suo carattere di intuizione immediata e momentanea può attingere al mistero e rilevare l'ignoto. Solo attraverso la poesia, supremo strumento gnoseologico, si può attingere al fondo dell'anima, all'opposto della ragione e del fenomenico. La poesia, per il suo carattere di frammento che s'avvale di simboli, coglie l'essenza al di là delle parvenze esteriori della realtà. La poesia non deve né più rappresentare immagine né sentimenti, perché non deve raccontare. Le parole, in questo rinnovato contesto, non vengono più usate per la loro referenzialità, cioè per ciò che vogliono dire, ma per la loro evocatività, e polisemanticità. Il dettato poetico non è più la costruzione logica di un contenuto, ma diventa suggestioni di più significati. Tale tendenza si esprime in pittura dove al centro vi è il colore usato come vibrazione indefinita, perdendo il carattere figurativo; in musica viene meno l'assetto strofico e si dà un'assoluta importanza al suono colto in tutte le sue potenzialità. Con il Decadentismo muore definitivamente il Classicismo e il suo portato principale, l'armonia. L'arte diventa un frammento, un simbolo che racchiude tanti significati, il più rilevante dei quali è tradurre il libero fluire dell'io. L'arte moderna non è perciò conoscibile intellettualmente: l'arte decadente non vuol delineare un concetto, ma dare una consapevolezza maggiore dell'essere. Il poeta non è più vate – sacerdote del popolo, ma è il veggente colui che vede nell'invisibile. Questa rivoluzione verso la modernità comporta anche un cambiamento del linguaggio poetico, che porta anche a un cambiamento di registro nel discorso lirico tradizionale.

D'Annunzio esteta, il Piacere

D'Annunzio, cosciente di essere un intellettuale moderno e di crisi, sposa l'estetismo, come assoluto rifiuto di ogni problematica ideologica, religiosa, per abbracciare, invece, la poetica del gesto, della sensazione, della passione. Tutti questi atteggiamenti sono descritti nella sua prima opera importante *il Piacere* (1889). L'estetismo dannunziano si manifesta come edonismo, culto della bellezza, e mito dell'amore e della morte. L'edonismo si manifesta come atteggiamento dionisiaco, come fisicità e lussuria fine a se stessa con marcato gusto per la complicazione. L'esteta è un nevrotico, è un malato. Infatti il protagonista del *Piacere*, Andrea Sperelli fa un complicato gioco nevrotico con Maria e Elena. È un personaggio doppio, contrassegnato da un amore non romantico, fatto anche di duelli, che esercitava un grande fascino sul pubblico. Si ha poi anche il culto della bellezza, come valore supremo sia nell'arte sia nella vita. Sperelli vuole scrivere un'opera epocale, per le nuove generazioni, un'opera informata alla bellezza contrapposta alla quotidianità borghese. Si ha dunque una forte componente di evasione della realtà. Sperelli costruisce la sua vita come mosaico raffinato di tessere preziosissime, il tutto illuminato da sensazioni eccezionali e contorte. Sostituisce il senso estetico al senso morale, come Dorian Gray. Sperelli vive in base al principio che bisogna fare della propria vita un'opera mai scritta prima. Sperelli giovane rampollo dell'aristocrazia romana, fin da piccolo è cresciuto nell'estetismo. Roma è una città estetizzante, con i suoi parchi e monumenti barocchi. Il romanzo *il Piacere* si conclude con il fallimento dell'esteta, con il fallimento amoroso e con la vendita degli oggetti e dei mobili della casa di Andrea. Rimane solo in una casa vuota. C'è quindi anche il fallimento sociale, non riuscendo a garantire la bellezza di cui era circondato, giunta a lui non perché guadagnata, ma per l'eredità. Si verifica, quindi, il fallimento dell'esteta in una società ormai borghese e capitalistica. L'esteta è un isolato, e non comunica con la realtà contemporanea in cui non c'è la bellezza. L'esteta è la vittima romantica da

cui si dipana il mito del superuomo, più positivo, più vincente. Andrea è una persona raffinata, con grande cultura, è un dotto, circondato da oggetti preziosi, ma non riesce a vivere autenticamente e spontaneamente. L'intellettualismo, questa forte intermediazione culturale spegne la spontaneità del vissuto. Elena, l'amante di Andrea, pur essendo immorale, è più sincera nel rapporto con la vita. Andrea conduce vita parassitaria e quindi si ha l'immoralità e negatività del suo personaggio. *Il Piacere* risente del realismo ottocentesco e ci dà una pittura accurata degli ambienti dell'aristocrazia romana con i suoi interni, pervasa da oziosità. Si ha una narrativa di costume, tant'è che le parti più belle del romanzo sono le descrizioni di caccie, duelli e balli. Ma pur mantenendo questo, D'Annunzio vuole investigare la psicologia di Andrea.

D'Annunzio minore

Su quest'autore è pesato un grosso pregiudizio. D'Annunzio ha conosciuto una grande fortuna nella prima metà del Novecento (egli, d'altronde, si è identificato volutamente come vate del regime fascista). Dopo la seconda guerra mondiale e sino agli anni Ottanta del XX secolo è stato fatto oggetto di ostracismo per ragioni ideologiche e morali. Oggi si tende a dare un giudizio più equilibrato su di lui, allontanandosi dall'equazione D'Annunzio uguale a fascismo. Croce aveva considerato, in modo molto riduttivo, D'Annunzio un dilettante della sensazione e la sua opera è bollata come frammentistica e segnata dall'immobilità. In realtà bisogna formulare un giudizio più complesso sulla personalità di D'Annunzio. Per esempio nella poesia *Consolazione* tratta dal *Poema Paradisiaco*, si ha il momento della bontà, il desiderio di ritornare a cose

semplici. In questo D'Annunzio poco conosciuto si ha il vagheggiamento del passato, desiderio di raggiungere una quiete felicità molto edulcorata. *Consolazione* è il colloquio di D'Annunzio con la madre, ed è molto lontano dal vitalismo superomistico. Il colloquio è dimesso, il poeta è stanco e deluso, malato e va alla ricerca di pace, di tranquillità, di rinascita spirituale, per questo si rifugia nei ricordi dell'infanzia, in un mondo quasi pascoliano. Ci fa capire che in D'Annunzio c'è una vena di solitudine, cupezza. Nella poesia, D'Annunzio è ritornato a casa e instaura un dialogo dimesso e affettuoso sullo sfondo di una natura settembrina che sembra aprile, una natura che sembra che rinasca, ma in realtà muore. D'Annunzio propone alla madre di ricordare il passato nei luoghi tramite il giardino abbandonato. Il poeta stanco e deluso è un Andrea Sperelli convalescente o è il D'Annunzio del 1916. Deluso dall'ambiente dei salotti romani, il poeta dialoga con la madre; questo incontro è la metafora del desiderio di trovare la pace, tutto all'insegna di sentimenti puri, delicati, innocenti e attimi di vita semplice.

Il ritorno alla casa, all'affetto protettivo della madre porta alla rigenerazione, che è alluso simbolicamente con la rinascita del fiore. La natura sembra rifiorire e allude alla rigenerazione del poeta. Non è aprile però, è settembre. Questa primavera è ambigua, illusoria, la natura non rinasce, ma declina verso la morte. C'è un senso di disfacimento, e aleggia un senso di morte nel componimento. In questa rappresentazione di *Consolazione*, D'Annunzio anticipa alcune movenze tipiche della poesia crepuscolare sia nei temi sia negli ambienti, ma in Gozzano c'è l'ironia nel recupero di questo mondo di piccole cose, in D'Annunzio invece c'è la fiducia assoluta di poter riattingere a questo micro – universo. *Consolazione* ha uno stile semplice, è un colloquio tra anime. Tuttavia il testo complessivamente è molto complicato, per le sue valenze interne.

A parte il *Poema Paradisiaco*, dal 1913 sino alla morte si ha il D'Annunzio notturno. In questa fase spiccano le *Faville del Maglio* (1921), raccolta di prose in due volumi contenente brevi racconti già pubblicati su giornali e riviste. In seguito pubblicò il *Compagno dagli occhi senza ciglia*, un'opera di D'Annunzio molto rivalutata, perché si toglie la maschera

dell'esteta, del superuomo, è meno narcisista dal punto di vista della forma. Qui è più stanco, autobiografico, più sincero: dominano i ricordi d'infanzia, con esplorazione soggettiva. È una materia nuova espressa in maniera diversa. Non ci sono più, in questa fase, le costruzioni enfatiche, ampollose, roboanti, pesantemente scolpiti. Ora è tutto lineare, domina il flusso memoriale moderno, traduzione immediata di analogia che le sensazioni può cogliere. È una scrittura frammentaria, trascrizione immediata dei momenti in cui il sogno si mescola con il ricordo e il sogno; la fantasia si fonde con la realtà. Nel 1916 D'Annunzio pubblica il *Notturmo*, composto a letto, dove si trovava in seguito al distacco momentaneo della retina degli occhi, per un incidente di volo. *Il Notturmo* nasce come descrizione immediata della sensazione. È una casuale annotazione senza collegamenti logici. Sono tutti movimenti della mente come tanti brevi frammenti scritti su pezzi di carta poi messe insieme. Si ha la tendenza a reverie strane, impressioni, pensieri, allo squarcio lirico, breve illuminazione, alone poetico. D'Annunzio è soprattutto interessante in questa veste di auscultatore dell'ombra, del notturno, che investiga la psiche più oscura.

L'ultimo Pascoli

Il carattere fortemente irrazionale, soggettivo, analogico e simbolico della poesia pascoliana è tradotto nello scritto in cui si esprime meglio la poetica dell'autore. Questo testo è una prosa teorica dal titolo *Il Fanciullino*. In quest'opera Pascoli partendo dal *Fedone* di Platone, dove Socrate dice a Cebes che ogni uomo ha in sé un fanciullino. Ma questo fanciullino non muore nell'adulto; è nascosto; si fa vedere a tratti in alcuni momenti di gioia e dolore. Il Fanciullino è una poesia che proviene dal ricordo e dall'infanzia. Il poeta, per Pascoli, è colui che sa ridestare il fanciullino in sé e in chi ascolta. Il fanciullino è una grossa metafora della dimensione irrazionale della poesia. Il fanciullo non si serve della ragione, perché riesce a instaurare con il reale un rapporto intuitivo molto profondo. Coglie una dimensione globale "panica". Non si ferma all'apparenza fenomenica: il fanciullo, a suo modo, è un veggente. Il suo sguardo è vergine, intatto; la sua comunicazione non si ferma alla semanticità. Egli sa scoprire la freschezza delle cose originarie. La poesia è un modo alogico di vedere le cose, per penetrare in una metarealtà il cui soggetto e oggetto sono fusi in una conoscenza alogica e intuitiva. Il bambino conosce più dell'adulto, perché l'adulto è più strutturato razionalmente; non è in grado di scoprire le potentissime analogie irrelate del nucleo delle cose che l'adulto non sa cogliere. Il linguaggio poetico del fanciullo esprime questo. La poesia è una comunicazione immediata perché intuitiva con l'essere. Si ha un contatto mistico con le cose, alla luce di somiglianze e di relazioni che rispondono alle corrispondenze misteriose che rendono reale una rete di simboli. La

poesia è una rivelazione mistica dell'essere. Il fanciullino è al di qua dell'adulto ed ha una dimensione aurorale. La poesia di Pascoli è una semplificazione del Simbolismo. Quando Pascoli dice che il poeta è fanciullo che va al di là delle apparenze del reale, esplora arazionalmente l'ignoto, si può che faccia propria una dichiarazione decadente. Pascoli si serve di simboli che il fanciullino coglie. Adotta un linguaggio non scandito con strutture causa – effetto. I Simboli sono traduzioni d'immagini che esprimono il contenuto di una riflessione analogica indistinta, che il fanciullino non è in grado di compiere, ma il poeta invece sì. Sono lampi e visioni che evocano la soggettività, la psicologia del poeta. Pascoli non esprime liricamente l'interiorità, ma lo fa con simboli, squarci, oggetti che riferiscono l'interiorità del fanciullino, che non può fare ragionamenti.

Vi sono simboli ricorrenti; Pascoli parla del nido con piccoli uccelli, o sguarniti; il fanciullino nella sua fantasia lo collega, analogicamente, con la famiglia e la casa. Il Nido è simbolo della concezione esistenziale fondamentale per Pascoli. Il nido è uno spazio circolare, chiuso in se stesso, intimo, famiglia e casa, luogo dove difendersi dall'esterno, dalla sua malvagità. Tema della protezione del focolare domestico; Pascoli ha perso il nido, ha perso la casa e i genitori. C'è poi il tema caro della circolarità e della ciclicità della natura, ricordato dal nido nel suo essere rotondo. L'uomo, contemplando la ciclicità della natura, sfugge al dramma finito – infinito e della morte. Nido è simbolo di calore. Pascoli non è poeta sereno, trova solo un momentaneo conforto nella natura (a differenza di Carducci, che, invece, vi trova la pace). Il trauma è troppo forte per essere ricomposto. Altri simboli legati per metonimia e contigui ai nidi sono la siepe, la siepe dell'orto, il muro dell'orto, insomma qualcosa che circonda e isola lo spazio interno da quello esterno. Pascoli evoca e invoca il tempo del mondo perso con violenza troppo presto: l'esterno per Pascoli è una minaccia. Il Cimitero e muro del cimitero spazio- intimo protettivo, contiguo a nido e a siepe. Come di vive nel nido, il cimitero è la meta cui si ritorna, variante del simbolo della casa e molto presente, perché è la casa dei morti. In Pascoli i morti non sono passati, dormono nel cimitero; si possono risvegliarsi per godere e per consolare i vivi, presentandosi nei sogni. La vita e la morte sono legate; l'anello altro simbolo di contiguità; la vita porta con sé la

morte, la morte porta con sé la vita, non c'è uno senza l'altra. Anche la patria, come nido più grande, è ben presente in Pascoli, che è nazionalista. Tutti partono dal nido; i vivi e i morti sono sempre in comunicazione (*la tovaglia, la voce, X agosto, il giorno dei morti, l'anello*); i morti non sono veramente tali partecipano, visitano nei sogni i vivi con sentimenti d'affetto.

Nebbia impedisce di vedere lontano, protegge come la siepe, il muro, e il campo (tutti simboli che traducono l'utopia regressiva dell'utero materno). Sono simboli del rimosso, simboli dell'inconscio, tradotti con immagini fisiche. Questo è il modo di esprimere l'inconscio del bambino. In Pascoli c'è un desiderio di fuggire dalla Storia e dai suoi urti.

Altri simboli del rimosso sono le campane, gli uccelli e fiori, vettori dell'inconscio. Campane presenti molto spesso fanno ricordare la morte e sono di solito legate all'infanzia e i ricordi ad essa connessi come la Messa, la Comunione, la Cresima che come tale da conforto e gioia, ma campane diventano simbolo lugubre, suonano a morte; anche lo stesso suono *don – don* evoca suggestioni di dolori, di inquietudini e morti. Gli uccelli sono onnipresenti nella campagna pascoliana, anche se il repertorio ornitologico è rappresentato solo da rondini e animali notturni. Tutti questi elementi sono importanti, perché sono riconducibili, per metonimia, al nido. Volano, stanno in cielo, conoscono verità che l'uomo non conosce. Anche lo stesso canto degli uccelli ha una valenza oracolare, comunicazione di verità che gli uomini non conoscono e vorrebbero conoscere. Gli uccelli sono come angeli. Sono spesso uccelli notturni, come l'assiuolo, la civetta, che si muovono nella notte all'alba, nei momenti del sogno e della veglia. Dal canto degli uccelli emerge l'idea della morte, arrivano al regno dei morti sono fantasmi. Il *cu – cu* suono cupo grave della civetta, il *chui – chui* dell'assiuolo nella psicologia malata di Pascoli alludono all'idea della morte. Carducci esplicita il suo pensiero; Pascoli invece non si preoccupa di esplicitare, usa analogie brucianti interne. Carducci esplicita le similitudini. Si hanno differenze sostanziali tra *San Martino* di Carducci, e l'analogia potente in *Novembre* di Pascoli. Pascoli esprime sempre il dolore, l'assenza. La morte si qualifica come angoscia del mistero, ma porta con sé il ricordo

dei cari morti. Non c'è comunque la visione foscoliana della morte, come porto dove si trova quiete.

Tutta la poesia di Pascoli si muove nella patologia. È poetica l'immagine dietro alla quale la malattia viene adombrata. È importante in tal senso la traduzione di questa patologia in immagini e suoni.

Pascoli utilizza il linguaggio pre-grammaticale, che si pone al di qua della norma, ed è dal forte tratto fonico, come l'onomatopea. Le parole, in questo contesto, non hanno valore semantico, ma fono-simbolico e comunicano suggestioni e traslamenti. Abbiamo oltre a questo il linguaggio post-grammaticale, ricco di termini tecnici, dialetti e linguaggi speciali, che va al di là del linguaggio comune. Pascoli allora usa termini scientifici e ornitologici precisi, con inserti di parole straniere. Ad esempio di questo discorso si pensi a *Italy*, dove una famiglia di contadini da anni emigrati in America ritorna in Toscana. I vecchi parlano il dialetto, i giovani parlano italiano, dialetto, l'inglese; Molly parla l'inglese. Impasti linguistici con effetto di *non sense* da parte di Molly che fonde termini dialettali, italiani, inglesi per assonanze. Si ha una pluralità linguistica. Il linguaggio che una persona adotta corrisponde alla visione del reale. Il linguaggio comune semantico, esprime un preciso rapporto tra io e non io. Le eccezioni della norma di Pascoli corrispondono alla non fede nella logica, alla non fede nella capacità di gerarchizzare il reale. Questo è molto moderno. Pascoli però antico: infatti, la lingua non è portata al *pastiche* della demenzialità. Pascoli è tra antico e moderno. Il senso lo coglie. Pascoli è sempre molto vicino al linguaggio tradizionale. Si hanno due livelli di lettura: il livello semantico e il livello fono-simbolico. Anche a livello di contenuti sono presenti il bozzetto georgico e il simbolo. Comunque la poesia di Pascoli è caratterizzata da una commistione di vecchio e nuovo. Questa duplicità ci può trarre in inganno.

Il Pascoli più noto è il Pascoli georgico che mette al centro la poesia della vita dei campi, assumendo un ruolo da nuovo Virgilio (anche lo stesso titolo *Myrica* prende spunto dal titolo della IV bucolica), ma c'è anche il poeta – vate, celebratore della Patria. Poi c'è anche il poeta dotto che fa

propri, non solo la lingua, del mondo dei classici. C'è quindi Pascoli classicista e cantore del Risorgimento. Pascoli, ispirandosi al mondo classico, scrive nel 1904 i poemi conviviali e i *carmina latina*, scritti poetici in latino per concorsi ad Amsterdam, dove vinse più volte.

Il nome *poemi conviviali*, il nome prende spunto dal titolo della rivista estetizzante – decadente “Il Convitto”, per cui scrisse temi tradizionali del mito, della cultura, della storia della civiltà classica. È un affresco ideale sul mondo classico, dalle origini alla Cristianità, da Ulisse, ad Alessandro, Socrate, Solone, Elena di Troia. Si ha un gusto per la dottrina e l'erudizione, simile all'intento eziologico dei poeti alessandrini. Si ha un gusto per il particolare sconosciuto. Si ha, a livello formale, la ricerca del termine aulico, e il gusto per il cesello, alla stregua di D'Annunzio per il prezioso e per il termine arcaico.

Ma, dietro questo travestimento classicheggiante, immette i temi del suo universo poetico. Ripropone il mondo classico non come equilibrio e dominio delle passioni, ma in modo soggettivo e moderno. Ulisse non è più l'eroe della conoscenza greca, ma per Pascoli diventa immagine dell'uomo in viaggio verso il fallimento. La cosa migliore sarebbe il non essere mai o non essere più. Il non essere nulla è un approdo conoscitivo negativo esistenzialista. In *Alexandros*, Pascoli presenta la figura del Macedone come un fallito: si ferma al mare e scopre che le sue conquiste, le sue vittorie sono nulla di fronte all'infinità dell'essere. Pascoli presenta uomini non fattivi, artefici, non *homo faber*, ma dominati dall'angoscia, dall'inquietudine, anticipatori della *tranche* di Camus. Pascoli fa degli eroi classici degli eroi moderni. Nei *Carmina latina* Pascoli ripropone il mondo romano che incontra il Cristianesimo. Pascoli è il poeta più ateo della letteratura italiana, sente però alcuni temi come la filantropia, e solidarietà (in gioventù, infatti, era stato socialista utopistico). Condivide gli aspetti umanitari del Vangelo, non a livello metafisico, ontologico. Solidarietà visione del fanciullino, vista la diffusione del Cristianesimo dagli umili (ricorda la rappresentazione manzoniana della schiava della *Pentecoste*). La diffusione del Cristianesimo visto dagli umili che hanno bontà interiore. Pascoli canta una classicità minore, dolente, misera. Riscatto dall'altra parte con il Cristianesimo

secondo il paradosso paolino. Gli ultimi saranno i primi. Pascoli poeta latino bilingue, usa il latino non scolastico, non ciceroniano, fluido, ma più moderno (vedi per esempio l'incarcerazione con l'adozione della lingua morta).

Crepuscolarismo

Il Crepuscolarismo è un termine coniato da Giuseppe Antonio Borgese, recensendo un volume di giovani poeti, tra cui Moretti, e con questo intendeva definire il tramonto della grande poesia romantica. Era un giudizio negativo. Ora nel crepuscolarismo vediamo un senso di malinconia, priva di slanci, incentrata sulla descrizione degli eventi più logori, più frustri della vita quotidiana. Concezione triste, languida e sofferente che richiamano l'incapacità di progettare la vita. In questi poeti c'è un senso d'introversione, di tedio dell'esistenza, di stanchezza, di incapacità di concepire grandi progetti con attenzione allo sfatto, al malato (questo è già una movenza decadente). È una poetica fatta di silenzi, di riduzione del vitalismo, all'insegna di ambientazioni malinconiche dimesse, dai toni intimistici. I crepuscolari si rifanno a modelli italiani, come Pascoli, da cui riprendono la poetica dell'oggetto rivissuto nell'interiorità. Anche la stessa poetica del fanciullino è cara ai crepuscolari, perché simbolo di regressione, che traduce l'atteggiamento di delusione e di paura della vita. Tuttavia bisogna considerare che Pascoli era simbolista, mentre i crepuscolari erano razionalisti. Il poeta più presente nei crepuscolari è D'Annunzio, ma in negativo. Montale, per esempio, diceva che la condizione fondamentale del Novecento sia l'attraversamento di D'Annunzio non per imitarlo, ma per

contestarlo. I crepuscolari iniziano la poesia italiana novecentesca. I crepuscolari cantano l'abbandono vitale, l'inerzia vitale, il lasciarsi vivere. L'uomo crepuscolare quasi si fa cosa tra le cose. Per esempio in Gozzano nella raccolta poetica *Colloqui* c'è un verso molto interessante: *socchiusi gli occhi sto supino nel trifoglio e vedo un quadrifoglio che non raccoglierò*. Il poeta dannunziano si erge sugli altri, mentre i crepuscolari si distendono sulla terra quasi in condizione *pre – mortem*. Il vitalismo esasperato in D'Annunzio è ridotto a grado zero nei poeti crepuscolari. Un poeta crepuscolare, Corazzini, si autodefinisce come *un povero fanciullo piangente che ha voglia di morire*. D'Annunzio cantava l'eccezionalità del superuomo che si fondeva nella natura (vedi *le laudi*); mentre i crepuscolari sono dei malati tisici, che cantano la lode della morte. D'Annunzio è squisitamente estetizzante, tutto improntato alla ricerca del dettaglio inconsueto e raro. I crepuscolari vanno alla ricerca del brutto, del banale deliberatamente. Fanno una poesia piatta e in questo c'è un punto di contatto con il poema paradisiaco di D'Annunzio. Gozzano intitola la sua opera *Colloqui*, perché appunto è uno stile colloquiale. I crepuscolari amano il piccolo. Il paesaggio crepuscolare è caratterizzato da sentimento di inerzia, da giardini incolti, abbandonati. I crepuscolari amano gli orti. I crepuscolari amano i paesaggi provinciali della pianura padana e luoghi come i cimiteri e gli ospedali. D'altronde i crepuscolari amano le suore e i conventi, perché evocano solitudine e l'insignificanza della vita. Conventi e ospedali sono luoghi in cui si aspetta la morte.

Guido Gozzano

Gozzano nasce nel 1883 da una famiglia agiata. Non è un bravo studente, si iscrive a Giurisprudenza, ma non conclude il corso di studi (la definizione di avvocato in Signorina Felicita). Si appassionò alla letteratura

italiana, frequentando assiduamente le sabatine (lezioni speciali tenute il sabato) da Arturo Graf, il miglior studioso di letteratura in Italia. Nel 1907 pubblica la prima raccolta di poesie, *La via del rifugio*. Si manifestò in quell'anno la tisi, che lo porterà alla tomba. Tra il 1907 e il 1909 intrecciò una relazione letteraria con la poetessa Amalia Guglielminetti. Nel 1911 pubblica la raccolta *I Colloqui* che ebbero grande fama. Nel 1912 parte con un amico per un viaggio in India. Dopo il ritorno scrive il poemetto *Le farfalle* e lavora a un film su S. Francesco. Morirà nel 1916. Gozzano è un poeta dell'assenza, dell'aridità; ma a differenza degli altri crepuscolari, avevano una comunicazione prosaica, banale, per immettere nello stile l'aulico e il basso nello stesso tempo. Gozzano è un poeta dotto. Gozzano è ironico; è il primo che corrode il mondo borghese provinciale. È un poeta non di genere che si esaurisce in un filone. Tutta la poesia di Gozzano è caratterizzata da elementi di contrapposizione e di antitesi (significativo il verso *un buon sentimental giovane romantico, quello che fingo di essere e non sono*) tra ideale – reale, realtà e sogno. Gozzano parla della letteratura come malattia di un mondo pieno di complicazioni. Nella poesia *la Signorina Felicita* c'è una contrapposizione tra città e campagna, tra vita borghese e arte. Il lessico è nello stesso tempo aulico e dimesso. C'è un'antitesi tematica, ma anche antitesi formale tra un tono colloquiale monocorde e tra una sostanza verbale ricca e gioiosa estremamente compiaciuta di sé. Gozzano definisce il proprio stile come quello di un *scolare corretto un po' da una serva*. La poesia di Gozzano, nonostante la materia apparentemente quotidiana, è intrisa di richiami letterari (Petrarca, Dante, Leopardi, Pascoli e D'Annunzio, quest'ultimo per prenderne le distanze). Gozzano usa citazioni dantesche in senso ironico. In Gozzano c'è la sensazione della fugacità del vivere e della paura di non godere gli attimi che restano (l'immagine dell'oca cucinata per Natale). La parte più costruttiva in Gozzano, almeno, all'apparenza è il sogno e il viaggio (inteso come viaggio per fuggire ad un altro viaggio, la morte).

Futurismo

Il Futurismo è parallelo dal punto di vista cronologico al Crepuscolarismo, anche se i due movimenti culturali erano diversi dal punto di vista ideologico, formale e culturale. È un'avanguardia del Novecento, caratterizzata da sperimentalismo e da un particolare istanza di rinnovamento. È un fenomeno europeo, tant'è che quello più celebre è quello russo. Il Futurismo ha qualcosa in comune con il Crepuscolarismo, perché partono entrambi da basi antidannunziane e da filosofie irrazionalistiche. Il Futurismo si pone in antitesi con il reale, ma i crepuscolari esprimono la crisi nell'impossibilità di aderire con la realtà e trovano l'unica alternativa nella morte, nell'inerzia vitale. I futuristi, invece, hanno atteggiamenti polemici, aggressivi, di aperta rottura con il mondo e con la letteratura tradizionale. Filippo Tommaso Marinetti è il capo indiscusso del Futurismo. Infatti, è Marinetti che stende il Manifesto Futurista pubblicato nel 1909 sul Figaro. Il Futurismo ha un caposcuola, dei manifesti a differenza del Crepuscolarismo che era molto vago. Marinetti organizza serate futuriste per propagandare l'immagine del movimento, utilizzando anche spettacoli teatrali, spesso non capiti. "Lacerba" è la rivista futurista. Il Futurismo rompe con la tradizione precedente. È il primo movimento d'avanguardia in Italia e si esprime prevalentemente in arte, pittura, scultura, poi in poesia. Il termine stesso Futurismo è significativo, perché i suoi sostenitori si opponevano al passatismo, alla tradizione, all'insegna del rifiuto della sensibilità romantica e decadente. Il Futurismo rifiuta la concezione borghese dell'arte e l'accademismo. Il Futurismo in Italia stranamente si coniuga con la destra e appoggia movimenti nazionalisti e il fascismo, tant'è che Marinetti farà anche ritratti di Mussolini. Il Futurismo in Russia, invece, si coniuga con il comunismo. Il Futurismo a priori non aveva una faccia ideologica. I futuristi sono

antiborghesi. Il Futurismo è una ventata di novità, e rompe con l'arte e vita borghese. I canoni della tradizione, in quanto classici sono borghesi, con compostezza ed equilibrio. Il Futurismo come avanguardia dura di più dei fuochi di paglia del Surrealismo e del Dadaismo, che erano molto forti nella carica distruttiva, ma molto vaghi e indeterminati nella parte costruttiva. Il Futurismo rifiuta il principio estetizzante dell'arte e del bello. Quindi, si rifiuta D'Annunzio, anche se nello slancio delle forze, c'è il mito dell'uomo – macchina. Si ha l'esasperazione della vitalità, della velocità, del dinamismo. Per esempio Marinetti esalta la guerra come suprema igiene del mondo. Il Futurismo è in rapporto dialettico con la contemporaneità, ed è espressione della modernità e della velocità. La realtà contemporanea è dinamismo e energia. I futuristi sono cantori della civiltà della macchina, non dell'uomo. Rifiutano lo psicologismo al centro dell'arte. Il Futurismo come avanguardia è contestazione ed ha appunto un'ideologia forte e aggressiva che si differenzia da quella umbratile dei crepuscolari, che sono rinunciatari. Si ha un aperto rifiuto dell'estetismo dannunziano, anche se riprendono da lui il vitalismo e l'attivismo eroico. L'arte tradizionale ha mirato alla riproduzione del bello; mentre i futuristi vogliono realizzare il brutto in arte. Anche se il Futurismo ha un capo scuola, non è un movimento del tutto organico, tant'è che si parla di gusto futurista. I futuristi sostengono che bisogna uccidere il chiaro di luna, che è il simbolo del rifiuto della sensibilità tradizionale, e dell'importanza dell'interiorità umana. I futuristi hanno l'ossessione lirica della materia, della sua vita e nella sublime realizzazione nella macchina. I futuristi usano espressioni molto forti, come sputare sull'altare dell'arte, sputare sulla Nike di Samotracia, che rappresenta per antonomasia l'arte classica. Persino i luoghi della cultura per eccellenza come biblioteche e accademie per loro sono superati, perché i futuristi si ispirano alla città che sale in altezza. I futuristi vogliono essere interpreti della nuova civiltà industriale, e dei suoi miti, come la velocità e il dinamismo. L'arte futurista si propone nuove finalità non soggettive, in quanto vuole raggiungere l'estetica della velocità. Questa novità di temi esige una novità di linguaggio in arte, scultura, architettura, pittura e letteratura. Gli esiti più alti del Futurismo sono nelle prime due e in artisti come Balla, Boccioni, Carrà, Severini, dove si tenta di raggiungere la rappresentazione simultanea delle varie fasi del movimento.

Il cinema per i futuristi è l'arte in continuo movimento per eccellenza, perché data dalla successione di sequenze. Questa rivoluzione nel linguaggio dell'arte avviene anche per influsso del Cubismo dove non c'è stacco tra le figure e lo sfondo, ma c'è un continuo mescolamento, tutto si confonde per dare una nuova idea lirica alla materia. I futuristi non vogliono essere compresi: la loro poetica, in letteratura, è quella delle parole in libertà e immaginazione senza fili. Per questo per i futuristi si può parlare di un uso ludico e irrazionale, non logico, non semantico del linguaggio. Si vuole distruggere i legami nella frase. Il linguaggio, in tal senso, non è usato in modo strutturato, ma in modo intuitivo. Per questo i letterati futuristi usano i verbi all'infinito, aboliscono la punteggiatura, e attuano una rivoluzione così esasperata che va incontro alle difficoltà di comprensione, diventando difficile da esprimere in poesia, tant'è che solo Marinetti vi riesce. Nel suo manifesto, infatti, Marinetti sostiene che l'uso dell'infinito permette di esprimere la durata dell'azione non il tempo. I letterati futuristi usano sostantivi, non avverbi e aggettivi perché così c'è solo la materia della civiltà della macchina. Utilizzano poi segni matematici e note, perché vogliono usare un aspetto quantitativo invece che qualitativo dei segni d'interpunzione, per rendere dinamicamente la sostanza della materia con il rumore, il peso, l'odore ad essa relativa. Fondamentale è l'analogia sempre più vasta nell'uso e nella portata. L'analogia diventa bizzarra, con la scomparsa del primo termine di paragone. Si arriva tuttavia all'incomunicabilità che sarà ripresa poi da Sanguineti e dal gruppo 63 (inteso come 1963). D'altronde il Novecento è il secolo dell'alienazione e dell'incomunicabilità. Ai futuristi interessa massa, gli elementi fisico-quantitativi, il volume, il dinamismo. L'arte per questo si presta meglio della letteratura. I futuristi guardano alla letteratura non dal punto di vista letterario, ma geometrico. Tutto questo è facile farlo nelle arti figurative, difficile in letteratura.

Svevo

Aronne Ettore Smith (è il vero nome di Italo Svevo) nacque a Trieste nel 1861 da una ricca famiglia di commercianti. Già il nome è significativo: Aronne è un nome ebraico (suo padre e sua madre erano ebrei). Come in tutte le città mitteleuropee, Trieste ha un ghetto ebraico. Svevo non è religioso, ma influiscono su di lui le radici culturali ebraiche. La stessa tipologia dell'inetto nei suoi romanzi riflette l'ebreo moderno e le sue condizioni nella civiltà europea in uno stato di isolamento (come Kafka). Il nome Italo Svevo sottolinea le due matrici culturali presenti in lui, l'Italia e la Germania. Trieste non era allora territorio italiano, ma parte dell'impero asburgico caratterizzato da una cultura composita, dove si incontravano lingue, razze e culture diverse, quelle italiana, tedesca e slave. Ancora oggi area bilingue. Trieste era lo sbocco sul mare dell'Impero austriaco, ed era una crocevia di traffici e di commerci tra Europa meridionale e centro – settentrionale. È la città italiana più europea, con banche e assicurazioni; è la prima città dove si diffonde la psicanalisi e ospita figure come James Joyce. Trieste è una piccola Vienna. La sua cultura è data da una confluenza di varie culture, con apporti diversi. Il

giovane Svevo è inviato in Germania a svolgere studi commerciali. Si impadronisce del tedesco e dei grandi romantici e di Goethe. Svevo pensa sempre in tedesco. A 17 anni ritorna a Trieste; collabora con riviste irredentiste e manifesta simpatie socialisteggianti. Nel 1880 si ha il fallimento del padre; da ricco agiato diventa un impiegato in banca, dove rimase venti anni. Infatti nelle prime opere *Una vita* e *Senilità* i protagonisti sono impiegati oscuri. Svevo conduce un'esistenza arida, gretta, dove il lavoro è spersonalizzante. Nella prima opera è descritta bene la banca. Nei due romanzi gli impiegati cercano di sollevarsi dal grigiore con letteratura, con sogni velleitari, compensatori. Legge poi i naturalisti francesi e italiani e trova i modelli fuori dal mondo della banca. Stringe amicizia con pittori e artisti. Nel 1895 muore la madre cui era molto legato. Al funerale incontra la cugina Livia che diventerà sua moglie e presto gli darà la figlia Letizia. Il matrimonio è importante nella *Coscienza di Zeno*. Zeno era molto geloso di Augusta e Svevo era geloso. Svevo non voleva che ci fosse un'identificazione tra Augusta e Livia. Augusta era una donna quasi calva, brutta, Livia, per contro, era una donna piacente con bellissimi capelli. In realtà questi personaggi erano dei transfert (e Svevo lo sapeva perché aveva appreso la psicanalisi). Livia era una donna concreta, razionale, Augusta era la malata. Il matrimonio dà a Svevo la sicurezza materiale. La moglie, sua cugina, proveniva da una ricchissima famiglia agiata proprietaria di industria di vernici antiruggine per navi. Da piccolo borghese, Svevo diventa alto borghese; da oscuro intellettuale di provincia diventa un manager di alto profilo che effettuava viaggi di lavoro in Francia e in Inghilterra. Decide di abbandonare quindi la letteratura per mancanza di tempo. Il fatto importante è l'incontro con James Joyce (*l'Ulisse* nasce a Trieste), che insegnava inglese in una scuola privata. Nasce una grande amicizia letteraria; Joyce fa leggere a Svevo i *I Dubliners*, mentre egli gli fa leggere la *Coscienza di Zeno* (1923), passata del tutto inosservata in Italia, ma grazie a Joyce l'opera sveviana fu fatta conoscere in Francia e in Europa. A Trieste c'era una scuola freudiana; Svevo la conobbe tramite il cognato che era stato curato da Freud. Svevo, pare, che abbia tentato una cura psicanalitica, ma ebbe rapporti non buoni con essa. La fabbrica fu confiscata dalle autorità asburgiche alla scoppio della prima guerra mondiale; allora riprende a dedicarsi alla letteratura e con la *Coscienza di Zeno* ebbe grande

successo in Europa; in Italia considerato un intellettuale eccentrico. Solo Eugenio Montale pubblicò un contributo nel 1925, così ebbe fama in Italia. Svevo morì in un incidente automobilistico nel 1928. Fama quindi breve, perché dominava D'Annunzio. Svevo subisce molte influenze da ideologie e pensatori, utilizzati in modo critico; Svevo si muove con un approccio critico, con un metodo filosofico – sensoriale. Alla base di Svevo vi sono due maestri antitetici: Darwin e Schopenhauer. Darwin rappresenta il pilastro del rapporto determinismo - positivismo, della selezione naturale; Schopenhauer è capostipite dell'irrazionalismo, del pessimismo nei confronti del mondo. Darwin era ottimista e pragmatico, Schopenhauer era mistico. Svevo prende dall'uno e dall'altro, ciò che è sentito vicino a lui. Da Darwin prende la selezione naturale, l'influenza deterministica uomo – ambiente e la lotta per la vita. L'uomo è determinato dall'ambiente in cui vive; da ciò amava naturalisti francesi come Zola per la tradizione del realismo della *tranche de vie*. Rapporto uomo – ambiente è molto stretto. Svevo ama anche Balzac, Flaubert e Stendhal. Da Flaubert riprende il bovarismo come impenitente sognatore che evade dal grigiore fantasticando, nutrendosi di romanzi sentimentali. Il carattere del personaggio era quindi velleitario, sognatore mai contento, prigioniero di castelli in aria, destinati al fallimento. I primi personaggi sono sognatori: si costruiscono realtà fittizie, compensatrici dinnanzi alla realtà che non trova sempre giustificazione, Zeno cerca in Darwin il positivismo, l'evoluzione positiva, della perfettibilità dell'uomo. Svevo non crede a questo: il positivismo è un mito positivo della grande borghesia imperialista e espansionista. Il letterato triestino arriva alla riflessione che l'uomo è alienato in una società che lo travalica; è un puro ingranaggio di una grande macchina (questo concetto s'avvicina a Schopenhauer). Per Svevo uomo non portavoce di un progresso economico – sociale, vittima della società capitalistica – industriale, creata dall'uomo. L'uomo sveviano simile a Charlot in *Tempi moderni*, prigioniero dell'ingranaggio della macchina in cui lavora. Il personaggio sveviano ha molto dei personaggi di Chaplin. Svevo è critico verso la rivoluzione industriale; riprende il marxismo: la società è percorsa da conflitti di classe, in una società alienante dove c'è la divisione lavoro – capitale che influisce sulla psicologia individuale. Il contesto sveviano non è rarefatto, ma borghese. Svevo però dai suoi racconti si evince che non gli piaceva una

società egualitaria, era più vicino a un socialismo filantropico. Svevo era contro la legge dell'ereditarietà dei caratteri che rendeva l'uomo troppo matematico. Freud è da notare che cala in termini scientifici alcune intuizioni di Schopenhauer, per il quale molti atti umani erano frutti di meccanismi inconsci, in un quadro in cui la volontà umana era effimera. Le azioni umane sono prodotte da una forza oscura che va al di là dei desideri e di cui l'uomo non si sa spiegare (*l'atto gratuito* di Gilde). Svevo pone attenzione alla psicologia e la coscienza dell'uomo, sente l'influenza del romanzo psicologico e dei narratori russi (tra cui soprattutto nel Novecento Turgenev). Il mito umano dell'inetto, dell'incapace che si trova in Svevo, che riprende da Schopenhauer non solo l'attenzione all'impulso all'agire dettato dall'irrazionalità, ma anche il pessimismo ontologico. Il filosofo aveva un atteggiamento negativo verso la vita dominata dalla forza cieca della *voluntas*, cioè l'istinto che vuole che tu viva, travolge l'uomo obbligandolo a vivere. L'imperativo vitale assegna all'uomo il compito di vivere senza mettere nulla di proprio. La *voluntas* è lo stesso concetto della natura matrigna di Leopardi. La *voluntas* assegna il compito di vivere ma non dà mezzi sufficienti per vivere. Da qui la fatica di vivere ogni giorno; l'uomo è di fatto debole e inetto. L'uomo vive il suo dramma allora, la sua potenzialità vitalistica si logora. I primi due romanzi sveviani dipingono l'uomo che non sa vivere, antitesi del superuomo dannunziano. Svevo aveva letto in originale Nietzsche, ma se ne era distaccato. In *una vita* il protagonista si uccide, in *Senilità* il protagonista vive nel sogno, nella fantasticheria, e rinuncia alla vita. Poi nella *Coscienza di Zeno* si ha la tipologia del malato; poi si ha l'ultimo tipo quello del vecchione. Svevo abbraccia la psicanalisi per lo studio dell'inconscio. L'uomo è ambiguo, contorto, spinto ad azioni apparentemente illogiche. Svevo moderno analizza i labirinti interiori; nei personaggi mette in evidenza la fluidità dell'inconscio che è vario non è né buono né cattivo. Ancora prima di saperlo, Svevo analizza la contraddittorietà dell'inconscio, una volta timidi, un'altra arditi, calcolatori o disinteressati; gli uomini pensano una cosa, ne fanno un'altra. Si ha quindi la scomparsa totale del mito ottocentesco *dell'homo faber*, conscio di sé. Svevo è il primo che capisce che l'uomo è multiforme. Freud analizza la tortuosità della psiche. Fino a Zeno si ha in Svevo il mito umano dell'uomo incapace di vivere; con la conoscenza

psicologica il quadro si arricchisce: il malato che si scopre razionalizzando l'inconscio (quello che Freud chiamava l'es) con l'autoanalisi scoprendo che non si guarisce. Ma Svevo, a differenza di Freud, non si ha la terapia contro la nevrosi, ma solo strumento conoscitivo per arrivare al fondo della sua irrazionalità psichica. Il malato quindi dice che alla fine il malato è il sano perché ha coscienza di sé. Il sano è colui che fa tutto quello che vuole la *voluntas* senza avere un dubbio, un interrogativo, vivono integrati, ma sostanzialmente vivono sganciati fuori di sé, non dentro di sé. Alla fine del percorso psiconalitico, la malattia è la vera sanità, perché è una condizione privilegiata. Il malato, infatti, esercita in ogni istante la coscienza di essere liberi a differenza della cristallizzazione nella forma di chi è apparentemente sano (come Augusta moglie – madre). Zeno è libero perché è malato, nevrotico, ha una condizione aperta; il sano per contro il vero malato ha una condizione chiusa. La persona nevrotica è un essere in divenire e vive in una situazione aperta. Con la psicanalisi, paradossalmente, il malato scopre di essere sano in un universo di malati. La produzione di Svevo è essenzialmente narrativa: ha scritto tre grossi romanzi, abbozzi, racconti, commedie e articoli. Il romanzo *Una vita* è stato composto a partire dal 1888 e pubblicato nel 1892. L'opera racconta il grigiore della vita di Alfonso Nitti, impiegato di banca; per riscattare l'aridità della sua vita escogita sogni megalomani, come raggiungere la gloria letteraria e corteggiare Annetta la figlia del principale. Nitti ha un alter – ego maschile, Macario, bello, brillante, che diventa modello e proiezione di quello che Alfonso vorrebbe essere, invece è goffo. Annetta ha ambizioni letterarie e sceglie Alfonso come collaboratore per il suo romanzo. Sembra conquistarla, la cosa pare volgere al meglio, ma non riesce ad approfittare della situazione per raggiungere un matrimonio vantaggioso. Ha paura, scappa da Trieste; ritorna in provincia con il pretesto della salute inferma della madre. La madre sta male e muore davvero. Dopo la sua morte, ritorna a Trieste; nel viaggio di ritorno fa progetti grandiosi, smentiti poi dalla realtà. Macario, più bello di lui e più spregiudicato, ha conquistato Annetta; viene poi emarginato sul lavoro; il principale lo licenzia perché Alfonso ormai sul lavoro continua a compiere lavori. Quindi sconfitto su tutti i lati, si suicida. Il romanzo ha ancora una tipologia ottocentesca e risente del romanzo di formazione della vita di un giovane e il romanzo di Zola con la

volontà di descrivere un ambiente, con intento naturalista. Svevo molto bene le classi sociali, la banca e ha un gusto realista e documentario. L'autore triestino traccia un affresco sociale ampio con grande attenzione alla dimensione degli strati sociali. Alfonso, il protagonista, tenta una scalata sociale. Ma c'è un fatto nuovo: al centro del romanzo c'è un vinto, elemento che manda in frantumi il romanzo di formazione. I personaggi sveviani non sono suscettibili di costruzione, non c'è crescita interiore e materiale. I protagonisti di Svevo sono bloccati, non capaci di modificazione; le vicende che vivono non li modificano, ma mettono in luce la loro indole di inetti. È un personaggio nuovo rispetto agli archetipi del romanzo ottocentesco, tant'è che Svevo voleva il titolo del romanzo non *Una vita* ma *Inetto*. Svevo rompe il consenso ideologico del pubblico presente nella narrativa ottocentesca (nei *Promessi Sposi* si instaura una simpatia tra lettore e autore, perché il lettore si immedesima nei personaggi e palpita per loro). Alfonso è antitetico rispetto al Julien Sorel del romanzo *il Rosso e il Nero*, conquistando la dama nobile di cui era andato a fare precettore dei figli, questo era tipico dell'Ottocento. Invece è impossibile identificarsi in Alfonso che irrita il lettore, personaggio da incubo. Tutti i personaggi, in tal senso, di Svevo non danno al lettore percorsi positivi. D'Annunzio con il conetto di superuomo esalta nel lettore il desiderio di pienezza, di affermazione; per contro il personaggio sveviano risveglia la coscienza dell'inefficienza. I personaggi sveviani sono i primi di una lunga serie di antieroi della letteratura novecentesca, specchio di un'esistenza perdente che ha bisogno di sogni per compensare la frustrazione nel lavoro e nel rapporto con gli altri. Alfonso abulico, goffo, rinunciatario, si rifugia in sogni di gloria, nella duplice accezione di diventare ricco sposando Annetta e di raggiungere la gloria immortale nella letteratura, nutrendosi solo di sogni, che sono autoinganni, perché non ha il carattere di autorealizzarli. L'inetto pieno di fantasie nevrotiche – frustanti ha davanti a sé un traguardo irraggiungibile, non riuscirà a far niente, perché ha modello troppo grande per le sue forze. Sarà un fallito sia nella realtà sia nel sogno. Sarà un fallimento tutto quello che farà nella realtà, perché sarà sempre inadeguato all'idealizzazione. Il sogno consolatorio all'inizio finisce per diventare un'ulteriore prova dell'inefficienza. L'inetto può avvicinarsi al superuomo per i sogni da megalomane. Ma in autori come Kafka, Camus,

Musil, gli autori che dipingono cioè l'inetto europeo, non c'è residuo del superuomo. L'inetto europeo si lascia vivere non ha sogni superomistici, a differenza dell'inetto sveviano, programmaticamente sceglie di vivere un'esistenza senza sogni e ambizioni. Nei primi personaggi, Svevo dimostra di avere la nostalgia del vitalismo del superuomo, come Gozzano, che supera la nostalgia della pienezza vitale con l'ironizzare tutto. Gran parte del romanzo del Novecento è una descrizione dei meandri, dei labirinti della coscienza del protagonista, dando attenzione alla realtà interiore non solo esteriore. Già all'inizio (vedi Zeno) i personaggi cercano una giustificazione. La psicologia dell'inetto, tipico eroe novecentesco, ha una psicologia ambigua. Nell'Ottocento psicologia unidirezionale, gli uni nel bene e l'altro nel male, tutto era definito quindi. Nel Novecento non più semplicità di luci e di ombre. C'è una complessità psicologica data da un'intelligenza complicata che finisce per essere nevrosi. Alfonso crea e distrugge, ora timido, ora ha complessi di inferiorità, ora si autoesalta. Una vita è Senilità è a metà dell'Ottocento e il Novecento: la narrazione è condotta da una voce fuori campo in III persona; nella Coscienza, Svevo è più moderno parla Zeno. Ma il narratore – giudice nel romanzo Una vita interviene a chiosare per dare giudizi sul narrato; il narratore forte che proietta luce negativa sul protagonista. Ma c'è la focalizzazione interna, dove c'è il protagonista che commenta la sua soggettività, la sua coscienza, ce lo dice il protagonista, ma l'illuminazione del narratore chiarisce. In Vita vediamo le cose negli occhi del protagonista, ma il narratore smaschera gli autoinganni, tecnica sviluppata in Senilità, venuta meno nella Coscienza. Il narratore esterno è rassicurante, il narratore interno è destabilizzante. In Senilità (1895) il protagonista è Emilio Brentani un modesto impiegato, un letterato mediocre, che ha scritto un solo romanzo che gli ha dato una notorietà locale. Non è vecchio ma vive da vecchio. Si innamora della diciottenne Angiolina. Emilio sogna di essere un grande amatore e di conquistare la giovane, credendola inesperta (in realtà non è così è figlia di una prostituta e anch'ella è prostituta per la legge dell'ereditarietà dei caratteri di Darwin). Emilio vuole essere pigmalione di una persona da salvare. Emilio è ambiguo vuole essere Don Giovanni, quello che non è. Angiolina è ignorante, popolana, vitale. Stefano Balli, l'amico artista di Emilio è il suo alter ego, ha una relazione con Amalia, una nevrotica come

Emilio. Quindi le coppie sono invertite c'è un sano e un malato. Angiolina è sana asseconda la *voluntas* così come Stefano. Si stacca Stefano da Amalia. Angiolina è scaltra, cinica, Emilio si dimostrerà inetto, e la chiama Ange (da angelo), Stefano la chiama Giolona, per indicare la sua materialità. Amalia si suicida. Il romanzo è un groviglio di realtà e fantasia. Emilio rimane solo vive nel ricordo dell'esperienza come fanno i vecchi, rievocando la gioventù. Il ricordo viene trasformato in un sogno idealizzato, fondendo insieme le figure di Amalia e Angiolina, arrivando a delineare una donna schiva, pensosa, intellettuale, che non c'è mai stata. Si chiude il romanzo con un'utopia segnata dall'autoinganno. Secondo alcuni critici l'utopia è un'allegoria del socialismo; ma non c'è volontà di descrivere un quadro sociale, ma una struttura geometrica: Stefano e Angiolina assecondano la vita senza dubbi, sovrastrutture, Emilio e Amalia sono malati e cervellotici. Le due coppie distinte si mescolano, per poi diventare distinti; gli altri personaggi e ambienti sono marginali. Il romanzo è più moderno di *Una vita*, la vera vicenda è quella che si svolge nella psiche di Emilio e in misura minore di Amalia. Nel Novecento l'esterno ridotto vicenda non fatta di eventi esterni, ma interiori. Emilio conduce una vita tranquilla in una sospensione vitale; Angiolina è la metafora della vita a cui Emilio vuole attingere, ma non può. Emilio alla donna di carne sostituisce la madre o una figura spiritualizzata, purissima, che non esiste. Emilio è un ipocrita, non è capace di guardare al fondo di sé; da una parte disprezza la morale, ma ha una morale tradizionale perbenista; vuole sfruttare Angiolina, ma si scandalizza della sua libertà; si vanta di essere un filosofo pessimista, senza un sistema teoretico e ontologico. Indossa maschere autoconsolatorie e gratificatorie per nascondere la sua indole. Ma il narratore giudice ci fa notare che è un personaggio falso, doppio. Si hanno due prospettive di narrazione: Emilio mente a se stesso e il narratore rivela la sua menzogna, con il duplice registro dell'ironia. C'è poi l'ironia soggettiva che interviene nel modo in cui Svevo critica lucidamente Emilio. C'è poi tutta una simbologia degli ambienti: Emilio e Amalia sono descritti in luoghi scuri dove domina la tonalità del bianco-grigio; gli altri personaggi, per contro, sono tratteggiati in ambienti solari che richiamano ad elementi contenutistici. *Una vita* e *Senilità* presentano un inetto che non è solo incapace materialmente, ma è straordinaria in lui la coscienza deviata,

proponendo sempre alibi per non essere incolpato. Svevo è molto originale, anticipa il male di vivere di Montale e degli esistenzialisti. L'inetto sveviano è inabile, nel lavoro, negli affetti, incapace di vedere la verità come si presenta, mai contento, perché infelice. Con la figura dell'inetto, Svevo ha mandato in frantumi l'idea dell' homo felix della cultura borghese ottocentesca, anche se ne sente la nostalgia. Dal 1919 al 1922 Svevo lavora con grande impegno all'ultimo romanzo, il terzo, edito poi nel 1923, la *Coscienza di Zeno*, che è un romanzo particolare, innovativo, che attinge a modelli europei, che si ricollega alle tendenze ottocentesche, che frantumano e dissolvono il romanzo ottocentesco. Nella *Coscienza di Zeno* l'elemento originale è il tempo narrativo, che nel romanzo ottocentesco è lineare e non reversibile; per contro nel capolavoro sveviano il tempo è groviglio, mescolanza di diversi piani temporali, muovendosi tra passato, presente e futuro. Il tempo nel romanzo ottocentesco è come una collana di perle, una intrecciata all'altra. La *Coscienza di Zeno*, come libro di memorie di un vecchio, mescola appunto i piani temporali. Zeno non è un personaggio ottocentesco, appartiene infatti alla tipologia dell'inetto, insicuri, non suscettibili di costruzione in un percorso positivo, ma anche regressione soprattutto (come le *Metaformosi* di Kafka dove l'uomo diventa insetto). I personaggi sveviani incapaci di vivere la vita borghese normale, hanno anche malattia psicosomatiche: Zeno zoppica, è nevrotico, malato, non riesce a liberarsi dal vizio del fumo. È intelligente, ma non è positivo per lui, questa qualità. È un perdente, ma nello stesso tempo salva la fabbrica. Il romanzo è fortemente ironico, mentre nella tradizione ottocentesca è serio, pedagogico di contenuti, dove non si mette in discussione il narrato. Nel romanzo di Svevo si ha una pluralità di visioni. Il matrimonio di Zeno è frutto nel caso, vuole dichiararsi ad Ada, ma nella seduta psiridica al buio si dichiara ad Augusta. Tutti i fatti non sono voluti, ma capitano per caso; per ironia il matrimonio con Augusta sarà felice, mentre il matrimonio tra Guido e Ada sarà infelice e Ada da bella che era sarà sfigurata da un morbo. Il romanzo è un enorme caleidoscopio di eventi ironici non incasellabili, unilateralmente oggettivi, in cui si mescolano bene e male, alla luce dello sguardo di Zeno con cui guarda se stesso e il reale. Zeno è un marito felice, ma ha una relazione con Carla. L'ironia surreale non è presente nella tradizione italiana, ma è ben viva in quella

anglosassone e mitteleuropea. Il narratore è in prima persona (gli altri due romanzi no, perché c'era la focalizzazione da parte dell'autore, che orientava l'interpretazione dell'intreccio, portandolo nella giusta ottica. Ora chi racconta è chi vive, non c'è la visione rassicurante del narratore esterno. Il narratore esterno ottocentesco è come Dio, ha la percezione esatta della realtà; ora il racconto è frutto di un punto di vista unidirezionale, soggettivo, relativo è non un narratore attendibile. L'io narrante, cioè Zeno Cosini, scrive il romanzo, che non nient'altro che il suo diario, per volontà dello suo psicanalista Dottor S. Non c'è dunque distinzione tra narratore e oggetto della narrazione che sono entrambi Zeno e il primo destinatario dell'opera è il Dottor S., il secondo destinatario è il lettore. Il Dottor S, visto che Zeno ha abbandonato la terapia, lo pubblica. Il Dottor S nella prefazione dice che il narratore afferma verità e menzogna. È una grossa novità, fino a qui mai indotti a mettere in dubbio le parole del narratore. Sappiamo che mente, quindi tutto è relativo; c'è ironia non solo nel narratore, ma anche nello psicanalista. Il Dottor S è inattendibile come destinatario, lo fa per vendetta sulla scorta di un sentimento soggettivo, che nega la deontologia. Nella Coscienza l'universo è problematico. Abbiamo poi dubbi sul Dottor S, forse anche lui come l'io narrante mente.

Il romanzo diario è diviso in otto capitoli, e il preambolo è gestito dal Dottor S.; l'ultimo è intitolato *Psicanalisi*, nel quale Zeno interpreta freudianamente i suoi sogni e fa bilancio del suo esser paziente. Parte da eventi di infanzia, ma non va in ordine cronologico reale, ma per blocchi tematici (come fumo, padre, matrimonio, lavoro) tutto filtrato dalla coscienza. Si ha un modo soggettivo nel narrare. Si procede per blocchi analogici, psicanalitici, e questo schema si ripropone più volte. Si hanno poche righe per anni e dilatazioni per momenti brevi. Il passato è frantumato, non c'è linearità, ma l'opera non è frammentaria, e si verifica un intreccio di situazioni che si incorrono più volte. Tutto viene filtrato dalla coscienza dell'io narratore, senza mediazioni. Ma già nel titolo, a differenza degli altri romanzi europei del Novecento, c'è l'ironia che agisce, non è la coscienza la protagonista, ma l'inconscio. La *Coscienza di Zeno* è dominata dall'*es* (o *id*) di Zeno. I livelli conscio e inconscio agiscono sullo stesso piano, a differenza di Kafka, dove tutto è onirico, simbolico e

metafora dell'inconscio. La parola Zeno deriva dal greco e significa straniero, quindi diverso estraneo e richiama alla solitudine. Il cognome Cosini indica la pochezza, la piccolezza del protagonista. Anche nella toponomastica, Svevo è attento. Le quattro sorelle della famiglia Malfenti sono Ada, Alberta, Augusta e Anna. Augusta è la sanità, Zeno la malattia, l'opposto e l'antitesi tra la A e la Z. Dietro il Dotto S potrebbe celarsi Sigmund Freud. Il Dottor S. fa capire che tutta l'esistenza di Zeno sta nel complesso edipico irrisolto, ma Zeno tra sé e sé lo bolla come un idiota e non ci crede. Zeno è tutto dominato dalla ambivalenza di scelte e dall'autoinganno. Il romanzo è pieno di psicanalisi, ma non è psicanalitico. Zeno è contro la psicanalisi, e si difende dal medico. La psicanalisi vuole guarire da una malattia che è sanità. Bisogna dunque guarire dalla sanità. La malattia non è quella di un individuo, ma di un'epoca, quella del Novecento. La malattia è sinonimo di conoscenza negativa che sfocia nell'alienazione, nella perdita delle sicurezze, che erano tipiche dei sistemi ideologici dell'Ottocento (come l'Idealismo e il Provvidenzialismo). Non si deve guarire da ciò, perché è la condizione dell'uomo. Il giudizio della coscienza corrosiva travolge i termini della banalità, della sanità borghese. Bisogna guarire dal recitare la parte del borghese; Zeno scopre che vorrebbe essere integrato, ma scopre che la vita è falsa e inautentica. La critica marxista vede nel problema di Zeno che vuole guarire, ma poi scopre che è meglio la malattia un romanzo di denuncia del conformismo del mondo borghese. Questo è vero, ma non è fondamentale, perché alla fine Zeno rimane borghese, e di successo, sia pure per caso. La tecnica base di Svevo è il monologo interiore. Tutto viene filtrato attraverso il pensiero, la riflessione di Zeno. Questo tipo di monologo traduce sulla pagina il lavoro della coscienza di Zeno. Si ha una sintassi ipotattica con tante subordinate articolate che traducono i giri della coscienza di Zeno. Il monologo interiore sveviano è diverso dallo *stream of consciousness* di Joyce, spesso paragonati a torto. Lo stream joyciano è la traduzione dell'inconscio con procedimento libero, senza filtro logico sulla pagina in modo diretto. L'inconscio, in questo caso, diventa pagina. Il monologo interiore è inconscio filtrato dalla ragione, e elevato a coscienza. La memoria proustiana è involontaria, Zeno invece vuole ricordare. Il monologo interiore è meno sperimentalista dello *stream*. Il critico De Benedetti sostiene che Svevo pensa in tedesco e scrive

in italiano. Svevo usa una prosa comune sciatta, povera non usa lo stile dannunziano per scelte contenutistiche, perché i suoi protagonisti non sono superuomini, ma inetti, borghesi, che vivono in ruoli fissi e mediocri. Lo stile di Svevo è molto simile e vicino all'immediatezza della comunicazione, con frasi libere, intercalari, riportando l'indiretto libero. Questo non è dovuto all'incapacità stilistica, Zeno si scusa, più volte, del suo italiano (ma non bisogna credere a questo). La scelta di andare contro la raffinatezza e musicalità della prosa di D'Annunzio portò Svevo a non essere amato dai contemporanei

Pensiero di Luigi Pirandello

Pirandello è un filosofo; molti suoi personaggi filosofeggiano. C'è molto intellettualismo e cerebralismo nelle sue opere. Il suo pensiero procede per dicotomie – base, non racchiuse in un'opera teorica, ma semplicemente si snoda per coppie antinomiche, basate su flusso e forma, concetti ripresi dall'amato filosofo Bergson. Per Pirandello l'universo è in

continuo divenire, oggetto a evoluzione creatrice, esso muta pur rimanendo sostanzialmente se stesso. Questo è il flusso. L'uomo, però, vuole distinguere quello che diviene e quello che permane: l'uomo, infatti, grazie alla sua capacità di astrazione, vuole analizzare il flusso per comprenderlo e racchiuderlo nella forma. Quest'atteggiamento è prodotto nell'uomo dalla sua natura, perché egli coglie poco, e limitato nello spazio e nel tempo, e ha pochi mezzi. La condizione umana è come quella delle Danaidi, condannate da Zeus a svuotare il mare con un cesto di vimini. L'uomo coglie solo la superficialità, mentre il flusso è andato avanti. L'uomo continua a produrre forme che cercano, invano, di imbrigliare il flusso. Ciò è inutile perché si producono frustrazioni, alienazioni, che si stratificano e si addensano. Tutto ciò porta l'uomo all'isolamento della vita che lo soffoca. Queste forme interconnesse sono per esempio la cultura, la famiglia, la società, che sono, appunto, forme morte cristallizzate. L'uomo vive nello stato d'angoscia perché non può eliminare le forme, in quanto frutto della sua stessa natura. L'uomo, come flusso, è inarrestabile, e quindi subisce una continua metamorfosi in ogni momento della sua vita, dalla nascita alla morte. Ma la società i suoi simili e lui stesso lo vogliono identico. Si producono allora maschere e modelli per esprimere un ruolo identificativo nella vita sociale. Queste maschere sono infinite, e sono indossate infinitamente. Le maschere sono forme stereotipate, di qualità diverse, che soffocano il vero volto dell'uomo. L'uomo non si dimostra mai come è nel quotidiano, assume una maschera a seconda delle circostanze e delle persone a cui ci apportiamo. Non siamo mai noi stessi, ma indossiamo tante maschere: anche quando si è soli, si dorme, si ha il residuo della maschera. Anche gli altri hanno delle maschere. Si ha una continua, relativa, frammentazione dei valori contraddistinta dall'impossibilità di arrivare a verità oggettive e certezze matematiche. Si verifica un continuo gioco di specchi, che diventa più grande più che ci sforziamo di adottare l'ottica degli altri.

Questo porta all'incomunicabilità, con la conseguenza che in nessun momento c'è il vero io. L'uomo, risultato d'innumerabili maschere, recita un ruolo. Ogni atto umano è scomposto in diverse angolazioni: in qualunque situazione c'è una parcellizzazione, rifrazione e soggettivazione del dato apparentemente oggettivo. L'uomo si sente di essere uno, ma, di

fatto, non lo è: si manifesta in centomila maschere diverse, ma, ulteriormente, viene scomposto dalle centomila ottiche delle persone con cui viene a contatto. L'uomo si manifesta come maschera; le altre persone, come maschere, colgono la maschera, non l'essenza. L'uomo è uno si manifesta come centomila, ma finisce per essere nulla. L'uomo non è mai libero; all'inizio non si rende conto, poi ha un'intuizione e attraversa una crisi.

La grande scoperta di Pirandello è quella di fondare, in Italia, il romanzo della non individualità, della solitudine, dell'alienazione, l'antitesi del romanzo di costruzione di matrice ottocentesca. In una prospettiva dominata dall'incomunicabilità, l'unica soluzione per Pirandello è fare un'arte fondata sull'umorismo, che mette in luce la falsità che blocca e soffoca l'interiorità umana. Elemento con cui si ottiene questo è il sentimento del contrario, questo graffio grottesco, che capovolge le situazioni per mettere in luce, la fissità e la banalità. Infatti, l'elemento portante dell'arte pirandelliana è l'umorismo, che è una funzione filosoficamente smascheratrice e rivelatrice, perché capovolge i ruoli, le maschere, le forme in cui ogni individuo nella società è come, per così dire, incasellato. Quest'atteggiamento filosofico, che ha anche risvolti letterari, Pirandello lo ricava dal saggio sul riso di Bergson. In questo lavoro si sostiene che il riso sia un procedimento conoscitivo fondamentale, che scatta nell'uomo quando scopre che il reale non è come appare. In altri termini si configura come un atto liberatorio, l'unico per fuggire dalla nullità dell'essere. Il mondo è caos e alienazione. Per Pirandello, e qui si può notare il suo irrazionalismo, più la società è evoluta e stratificata, più si ha l'incomunicabilità data dalla moltiplicazione delle maschere. L'uomo in questo contesto, apparentemente, progredito è disgregato e lacerato. L'unico atteggiamento possibile di fronte a questa situazione è la pietà. La vita risulta paradossale, vana. L'unica soluzione sarebbe che tutti si togliessero la maschera, ma questo appare impossibile, perché comporterebbe una regressione allo stato ferino. Svevo opera una denuncia della società, ma non mette in discussione il quadro di riferimento, perché ha ancora un atteggiamento costruttivo: Pirandello, per contro, è più moderno. Il lettore non vuole identificarsi con i personaggi delle opere pirandelliane, perché

sono da incubo, pur sentendoli dentro in un certo qual modo. Siamo molto lontani dalla narrativa ottocentesca, dove c'è l'identificazione tra personaggi e lettori in una prospettiva gratificante. Svevo già contribuisce in parte a smantellare questa visione, chiedendo al lettore l'interpretazione, Pirandello va oltre, chiedendo la riflessione.

Pirandello romanziere

Pirandello ha pubblicato sei romanzi: *l'Esclusa* (1893), *Il Fu Mattia Pascal* (1904), *I vecchi e i giovani* (1908), *Suo Marito* (1911), *Si gira* (quaderni di Severino Gubbio operatore), 1916 e *Uno, Nessuno e Centomila* (1926). Il capolavoro è il *Fu Mattia Pascal*, che presenta un'analogia con la *Coscienza di Zeno* di Italo Svevo. Infatti, anche il capolavoro pirandelliano è un manoscritto scritto per i posteri dall'amico bibliotecario. Vi è un'ironia amara alla fine, perché il protagonista vuole ammaestrare il prossimo, ma

nessuno si reca nella sua biblioteca. Scompare nel romanzo il narratore onnisciente, in quanto l'io narrante racconta i fatti da un punto di vista relativo. Il protagonista non è più l'eroe positivo del romanzo di costruzione ottocentesco e non ha un rapporto dialettico con la realtà. Una delle poche cose che sapevo e che mi chiamavo Mattia Pascal, dice il protagonista all'inizio. Pirandello, fin da subito, smonta il principio aristotelico del *nomen omen*. Mattia Pascal è un fallito, un inetto, rovinato economicamente dall'amministratore disonesto; è inadatto a tutto e non riesce a concludere nessun progetto di sé. Pirandello si inserisce nel romanzo dell'antindividualità che in Europa ha avuto portavoce di questa nuova tendenza letteraria autori come Kafka, Musil, Walser. Il romanzo di Pirandello è un viaggio, una metamorfosi verso la morte (all'inizio il protagonista è Mattia Pascal, alla fine diventa il Fu Mattia Pascal. In Svevo, Zeno guarisce alla fine, almeno all'apparenza, perché accetta quella società borghese di cui ha scoperta con la coscienza i limiti. Mattia Pascal, invece, si ritaglia il limbo della biblioteca, dove non c'è nessuno che va e in questo aspetto è simile agli uomini falliti di Musil, ed è molto più novecentesco di Svevo. L'esordio del romanzo, con la descrizione soffocante del piccolo paese ligure di Miragno ricorda la trachee de vie della narrativa naturalista oggettiva. In realtà non è così: nel romanzo le coordinate spaziali sono molto vaghe. Nel Novecento, infatti, si pone l'attenzione non a un ambiente, ma ad una situazione esistenziale del protagonista, che deve essere esportabile in qualsiasi contesto. Miragno potrebbe essere un luogo qualsiasi di ogni parte d'Italia, un luogo inautentico popolato da maschere e dominato dalla finzione. Mattia si sposa, ma non è felice. Tutti i matrimoni in Pirandello sono maschere, inferni mostruosi dove non c'è nessun elemento sentimentale. Mattia è poi incalzato dalla suocera che vuole comandarlo. Lavora come impiegato in biblioteca, ed è caratterizzato da un malessere psichico e vive una condizione di vita soffocata dall'insieme di maschere che appunto soffocano la personalità dell'uomo. Riceve 500 lire in eredità dalla madre, va a Montecarlo e acquista un manuale per giocare alla roulette e vince 82000 lire, cifra davvero considerevole per l'epoca. Ritornando, quindi, in treno a casa apprende che a Miragno è stato trovato un corpo di un suicida, che la moglie ha identificato essere Mattia Pascal. Sfruttando questa circostanza singolare, assume l'identità fasulla di Adriano Meis, con

la gioia di costruirsi una nuova vita. Si reca a Roma, dove si ritira in una modesta pensione, per non dare troppo nell'occhio. L'albergo di periferia è gestito da un tale con malattie filosofiche, Anselmo Paleari. Mattia – Adriano vive in condizione anonima, non ha amici, non è più nessuno. Si innamora della figlia di Anselmo, Adriana, donna gentile ed educata; desidera sposarla, ma non può produrre nessun documento d'identità. Adriano Meis di fatto non esiste. Esistono le maschere, non gli individui. Si verifica un fatto simbolico: ogni individuo senza la sua forma non può esistere, perché la vita è un insieme di maschere. Non è possibile vivere senza la maschera, ovvero la forma. Allora Mattia – Adriano abbandona l'identità del Meis, inscenando un finto suicidio nel Tevere. Allora ritorna a casa, felice di ridiventare Mattia Pascal, perché si accorge che costruire una nuova identità è impossibile, perché le relazioni sociali e il caso mettono in scacco la nostra autodeterminazione. Ma, di fatto, il mondo di Mattia Pascal non c'è più, non è più nulla. La moglie, presunta vedova, si è risposata e ha un figlio. Per lui l'unica soluzione è ritirarsi in biblioteca e visitare sempre la sua tomba. È un fantasma sopravvissuto a se stesso e a chi gli domanda la propria identità risponde: Io sono il Fu Mattia Pascal.

Pirandello novelliere

Nelle novelle, Pirandello non asseconda nessun intento naturalista; sceglie il piccolo mondo borghese, perché permette meglio di alludere alla condizione metafisica dell'uomo. L'Uomo è prigioniero delle forme, imprigionato nella trappola, soffocato nell'inautenticità, chiuso nel meccanismo del piccolo borghese, metafora dell'uomo. Attraverso la vita ripetitiva del borghese, Pirandello vuole alludere all'alienazione dell'uomo

come tale. Anche i particolari che potrebbero sembrare di eredità naturalistica, sono, in realtà, stravolti e svuotati in senso umoristico, all'insegna di un riso amaro, dominato dall'avvertimento del contrario. I veristi avrebbero risolto la stessa situazione per conferire un senso di pietà nel lettore. Qui non c'è denuncia sociale, ma riflessione. La rappresentazione di Roma è diversa da quella di Andrea Sperelli del *Piacere dannunziano*. Là vi era la Roma galante, aristocratica, preziosa, ora in Pirandello si hanno interni grigi. Le novelle, a seconda della reazione del protagonista, si possono suddividere in tre gruppi:

I) Gruppo: il protagonista (vedi la novella *il Treno ha fischiato*) acquisisce la consapevolezza del suo dramma, ma continua a condurre la sua esistenza con qualche momento di libertà.

II) Gruppo: i protagonisti hanno coscienza di sé con l'umorismo: si ribellano alla maschera. Sono le novelle più drammatiche. La scoperta conoscitiva porta a diventare i personaggi pazzi, emarginati. Esempio la Novella *Canta l'Epistola*, in cui Tommasino Unzio impazzisce e sfida un uomo per un filo d'erba.

III) Gruppo: i protagonisti con l'umorismo sembrano rimasti tali quali, ma hanno subito un mutamento tanto che acquisiscono una mentalità umoristica. Vedi la novella *la Carriola*, dove un giurista affermato vede che non c'è contiguità tra il suo nome sul citofono e lui. C'è, infatti, un solco profondo tra le due identità. Vorrebbe fuggire come Mattia Pascal, ma per il dovere verso la moglie e i figli rimane. Si libera con un gesto catartico schizofrenico facendo fare la carriola al cane. In *Pallottoline* un astronomo vessato dalla moglie e soffrendo un *menage* matrimoniale tristissimo subisce un percorso evolutivo e si salva parzialmente osservando le stelle di sera e parlando con ciascuna di esse.

L'arte di Pirandello è assurda, grottesca, ed è il comico e il tragico che la producono. Tutto è dominato dal ridicolo, dall'apparenza del contrario; tutto è rovesciato nella direzione del paradosso per approdare ad un approfondimento conoscitivo dominato da una riflessione tragica. L'Umorismo ribalta le attese e attraverso il riso, che è l'elemento paradossale, porta i personaggi a raggiungere a verità amare, il tutto dominato dall'ironia.

Nel saggio sull'umorismo è emblematico l'esempio della vecchia signora per chiarire in modo impersonale e oggettivo un punto fondamentale della sua opera, l'antitesi dell'essere visto e vedersi. La vecchietta è ridicola nell'opinione comune, perché contraria all'immagine comune di una vecchia. Quest'avvertimento, percezione sconvolge le forme stereotipate del pensiero: da qui si ha il comico. Ma da una semplice percezione si passa al sentimento del contrario. Mentre nell'arte di solito c'è il sentimento che dà forma, in Pirandello la riflessione analizza e scompone il sentimento. Si passa dalla percezione all'emozione riflessa interiorizzata con la riflessione. Si ha una rappresentazione soggettiva e sfrangiata del reale. Noi cerchiamo sostanzialmente di classificare la realtà, ma questa ci sfugge come un flusso magmatico e informe. Con l'umorismo si approda all'insensatezza dei ruoli, delle forme.

L'ermetismo

L'ermetismo è la principale corrente poetica italiana tra le due guerre. Si avvicina alla cultura moderna europea per l'analogismo, la parola pura, la poetica dell'oggetto. Il Centro di diffusione dell'Ermetismo è Firenze, ma sono poeti autonomi. L'ermetismo comprendeva prima tanti poeti ora la critica ha ridotto all'opera dei poeti operanti a Firenze tra il 1920 e il 1930 che ruotavano attorno alla rivista "Campo di Marte". Montale, Ungaretti, Quasimodo prima considerati padri dell'Ermetismo ora si pensa che sono solo poeti che hanno attraversato questa corrente letteraria. L'ermetico per eccellenza senza dubbio è Mario Luzi. Il termine è dato dal carattere oscuro e simbolico voluto dalla loro poesia. Con il termine di ermetici si classificavano i trattati filosofici – religiosi attribuiti a Ermete Trismegisto, fondatore dell'alchimia ed era una divinità egizia. Quindi, l'ermetismo ha un carattere simbolico – religioso. I poeti sono animati da una grande tensione metafisica. Ungaretti nel 1916 scrive Porto Sepolto dopo il sentimento del tempo ed era la data di inizio dell'Ermetismo. Ungaretti ora considerato un simbolista che si riallaccia ad Apollinaire, e ai simbolisti francesi del primo Novecento che riprende la parola pura, nuda, scavata. L'apice dell'ermetismo è il 1920 – 1930. Si hanno due generazioni di poeti ermetici. La prima comprende Ungaretti e Montale, ma sono ermetici solo in una fase della loro produzione. Nella seconda generazione si hanno i nomi di Quasimodo, Luzi, l'ermetico per eccellenza, Sergio Solmi, Vittorio Sereni, che hanno attraversato l'ermetismo. A Firenze si affermano le riviste del Primo Novecento, autentiche scuole per artisti. Vedi la rivista la Voce che ha portato alla formazione della scuola dei vociani, affini agli ermetici per un certo verso. Si verifica un'osmosi di esperienze culturali che si stratificano e si compenetrano. Queste riviste non nascono come ermetiche; in seguito gli ermetici fonderanno una loro rivista, Solaria. Le riviste sono un luogo di diffusione di idee pubblicate prima delle loro opere. Gli ermetici si rifanno all'esperienza europea – italiana. L'ermetismo si appropria delle istanze decadenti, dell'analogismo, della parola assoluta che brilla nuda sulla pagina carica di una gravidanza semantica. Si rifanno a Rimbaud e ai grandi simbolisti francesi. In Italia si sviluppa anche un filone anti-novecentesco in autori come Saba e Caproni.

In tal senso si può parlare di una linea lombarda volta al recupero della lirica tradizionale italiana oggettiva, lontano dalla tradizione francese, evocativa e metaforica. In Foscolo e Leopardi sta al centro l'oggetto; in Francia conta la parola (Verlaine, Mallarmè). In Montale si ha una prospettiva geometrica coniugata con il simbolo. Da un lato poesia come esercizio di intelligenza, ma anche simbolismo. Grande maestro è Eliot, maestro della poetica dell'oggetto, del modo analogico per esprimere soggettività attraverso il referente oggettivo, che sta per sensazione d'interiorità. Per Montale questo è fondamentale: non si ha più la poesia di effusione petrarchesca fatta di presenze. La poetica dell'oggetto era già presente in Pascoli e nei poeti crepuscolari, ma ora si ha il rifiuto sistematico della dimensione bozzettistica dei crepuscolari e della dimensione georgica di Pascoli. Si ha poi il rifiuto stilistico del dannunzianesimo che porta al rifiuto dell'enfasi e del preziosismo, ma, nello stesso tempo, si rifiuta la prosasticità dei crepuscolari. Si riallacciano formalmente ai poeti vociani come Camillo Sbarbaro, Giovanni Boine. Sbarbaro era legato a Montale. Dino Campana e Clemente Rebora sono poeti che vanno alla ricerca del frammento, come il simbolista Apollinaire, della parola come attimo di illuminazione poetica, della pura liricità da cui deriva la rivelazione lirica improntata alla poesia improvvisa. Gli ermetici vanno alla ricerca del frammento lirico. Gli ermetici hanno un repertorio comune generale e universale, di stampo un po' astratto. È importante anche il contesto storico. Con l'avvento del fascismo, la maggior parte non aderisce, mentre alcuni si conformano. Montale, invece, firma il manifesto antifascista di Benedetto Croce, che è una conseguenza della sua vita schiva. L'ermetismo è un ripiegamento interiore verso l'oscurità. La critica marxista del Secondo Novecento sostiene che l'Ermetismo è un movimento compromissorio che non aveva instaurato un confronto diretto con il fascismo e quindi vi è stata nei confronti di questi poeti l'accusa di disimpegno. Il tema fondamentale dell'Ermetismo è la condizione dell'uomo, non storicizzata. Gli Ermetici evitano di parlare dell'uomo del Novecento di fronte ad una dittatura. Si attua un'analisi della condizione esistenziale dell'uomo in termini di disagio, di sofferenza, di patimento, del montaliano mal di vivere, del fallimento dovuto al contingentismo. Tutto è impostato sulla sensazione che la vita non è necessità (cioè ordine che può essere intrinseco o esterno) ma è

contingente, tutto avviene per caso, per assurdo. Eliminata la necessità, si esclude il finalismo. La vita è una successione di istanti parcellizzati tra di loro, senza una finalità. Non c'è una ragione esterna o interna che guida. Vita è una successione di attimi irrelati non legati tra di loro. Tutto è senza senso, perché non corrisponde a nessuna costruzione interna. Questa condizione vanifica ogni volontà. Gli Ermetici vanno alla ricerca della parola pura, che non è solo l'essenza della poesia, ma della vita che è un attimo. C'è l'insignificanza della vita che è qualcosa senza scopo. L'uomo, in questo contesto, prova un'immensa solitudine, perché vorrebbe un senso: Luzi lo trova nella religione, Montale, invece, nella continua ricerca di senso, anche se comunque non c'è senso. La realtà è un flusso pirandelliano. La mente sfugge alle spiegazioni delle nostre costruzioni e ciò produce ansia. Più non si trova risposta, più c'è desiderio di trovarla. Tutto è ansia, dolore, malessere dovuti all'esistenza che è pura contingenza di momenti singoli senza fine. La vita come un assurdo. Vi sono elementi di interrogazioni metafisiche dovute ai grandi interrogativi che agitano la loro poesia, come il valico della morte, il dopo. Si hanno tentativi di risposte diverse in Luzi e Montale. Per esempio in Montale sia la poetica del correlativo oggettivo che è un'analogia, improntata alla ricerca di una poesia pura. Domina l'analogia: le parole sono isolate dalla pesantezza del discorso. Per esempio in Ungaretti si hanno due termini: la pagina bianca e la singola parola che esplode sulla pagina. C'è una continua tensione tra il non detto della pagina e la parola sola, l'illuminazione.

GIUSEPPE UNGARETTI

Giuseppe Ungaretti nacque nel 1888 ad Alessandria d'Egitto da genitori lucchesi. L'esperienza africana, che comporta anche contatti con fuoriusciti italiani anarchici e socialisti (tra cui lo scrittore Enrico Pea), fornisce alla poesia ungarettiana soprattutto un repertorio di ricordi (colori, profumi, paesaggi, microeventi) che compaiono ora esplicitamente ora in modo sotterraneo lungo tutto il corso del suo sviluppo. Trasferitosi a Parigi nel 1912, frequenta l'università e stringe contatti con i rappresentanti delle avanguardie: fra gli altri, Apollinaire, Picasso, Braque, De Chirico, Cendrars, poi occasionalmente anche i futuristi, che lo invitano a collaborare a «Lacerba». All'esperienza parigina appartiene anche il suicidio dell'amico Mohammed Sceab, emigrato con lui da Alessandria. Nel 1914, allo scoppio della guerra, si trasferisce a Milano; pubblica le prime poesie su «Lacerba» e fiancheggia gli interventisti. Partecipa alla guerra, combattendo sul Carso. Nel 1916 esce quasi inosservata la raccolta *Il porto sepolto*, primo nucleo dell'*Allegria*, che col titolo di *Allegria di Naufragi* compare a guerra finita, nel 1918. Nel 1918 ritorna a Parigi, dove diventa corrispondente del «Popolo d'Italia». Nel 1920 si impiega presso l'Ufficio stampa dell'Ambasciata italiana e si sposa con Jeanne Dupoix. L'anno dopo è a Roma, impiegato presso il Ministero degli esteri. Nel 1925 firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Il suo rapporto con gli intellettuali e gli artisti romani è, per molte ragioni, importante. In primo luogo va

sottolineata l'ampiezza dei suoi orizzonti culturali: è soprattutto grazie a Ungaretti che si leggono a Roma poeti come Góngora, Blake, Lautréamont, Mallarmé. Inizialmente Ungaretti si avvicina all'ambiente de "La Ronda", dove pubblica nel 1921 *Paesaggio* e nel 1922 alcune note di poetica. Come nota Giuliano Manacorda (1980) la sua volontà di rinnovamento "non ha in realtà nulla della iconoclastia, ma tende piuttosto alla pulizia di tutte le scorie che si erano accumulate sui ritmi pur gloriosi della tradizione italiana".

Gli anni successivi sono caratterizzati essenzialmente dalla pubblicazione di altre raccolte poetiche, dalla crescita della popolarità del poeta, che viene invitato a tenere cicli di conferenze in vari paesi europei, e dalla morte del figlio Antonietto (1930) che costituirà un'ennesima esperienza dolorosa dell'«Ungaretti uomo di pena». Tra il 1936 e il 1942 tiene la cattedra di Letteratura italiana all'università di San Paolo in Brasile. Nel 1942, rientrato in patria, è eletto Accademico d'Italia. Ottiene vari premi letterari. Dal 1947 insegna Letteratura moderna e contemporanea all'università di Roma. Ottiene altri riconoscimenti nazionali e internazionali. Muore a Milano nel 1970. Oltre all'*Allegria* il libro suo più importante, saranno da ricordare, il *Sentimento del tempo* (1933), seconda raccolta poetica, cui seguiranno *Il Dolore* (1947), *La Terra Promessa* (1950), *Un grido e Paesaggi* (1952), *Il Taccuino del Vecchio* (1960), *Il Deserto e dopo* (1961). Del 1969 è l'edizione di *Vita d'un uomo*. Tutte le poesie, che raccoglie la precedente produzione. Importanti anche i saggi critici (riuniti ora nel secondo volume di *Vita d'un uomo*) e le raccolte di traduzioni: *Traduzioni* (1936) di poeti inglesi, francesi, russi e spagnoli, Da Góngora a Mallarmé (1948) e *Visioni* di William Blake (1965).

Più tardi si avvicina al gruppo di artisti e letterati che frequentano lo studio di Via Cavour. Leonardo Sinisgalli rammenterà (1944): "Tra il '29 e il '30 Ungaretti portava in giro il secondo volume degli scritti profetici di Blake, quei *Canti dell'innocenza e dell'esperienza*. Furono anni ricchi: Ungaretti scriveva gli *Inni*, ritrovava i suoi più forti accenti.". Queste

passioni letterarie, insieme a un'analoga visione delle valenze poetiche di Roma, lo portano molto vicino a Scipione, che, non è un caso, gli dedica ben due ritratti e nel 1931 lo coinvolge nell'avventura editoriale di "Fronte". Nel primo numero pubblica cinque Canti, poi raccolti nel *Sentimento del tempo*. Nel secondo e ultimo numero compaiono invece frammenti dell'*Anabasi* di Saint-John Perse, da lui tradotti.

Con lo stesso spirito Ungaretti si avvicina agli inizi degli anni Trenta al giovanissimo Fazzini, sostenendolo nelle prime esperienze internazionali: è il poeta a presentare lo scultore alla Principessa Marguerite Caetani, che lo fa partecipare a un'importante collettiva a Parigi (1934).

Sarà Fazzini nel 1936 a fissare nel legno l'intensità espressiva del volto di Ungaretti.

Ungaretti fu poeta dalla doppia anima: quella rivoluzionaria e quella classicistica. La prima, legata agli esordi e all'incontro negli anni '10 con le avanguardie, produsse le raccolte *Il porto sepolto* (1916) e *L'allegria di naufragi* (1919). Della seconda invece, legata alla crisi delle avanguardie e al successivo ritorno all'ordine dopo il 1920, saranno conseguenza il *Sentimento del tempo* (1933) e le ultime raccolte: *Il dolore* (1947), *La terra promessa* (1950), *Un grido e paesaggi* (1952) e *Il taccuino del vecchio* (1960). Il culto per la parola, la fiducia nel potere della poesia di rivelare la verità e aprire le porte dell'assoluto rendono possibile nella scrittura di Ungaretti la coesistenza della ricerca di armonia e equilibrio con il quotidiano, e l'opposta tensione alla fuga, alla trasgressione dei limiti imposti dal tempo.

"Il poeta della memoria, anzi di materia e memoria". Così Carlo Ossola definisce Ungaretti, pensando al tragitto mai scontato e banale tracciato dalla sua arte. La poesia, infatti, è "meraviglia di un delirante

fermento", fermento che nasce dall'incontro tra "l'altro rispetto al quotidiano" e dunque la rottura col tempo presente, e la "materia" dell'oggi, che è appunto la sostanza del tempo presente.

Doppia anima che si riflette anche nella prospettiva, nella vasta eco con cui la sua opera raggiunse i più disparati angoli dei continenti. Egli, in quanto inesausto e prezioso traduttore, fu inevitabilmente anche poeta dall'orizzonte transnazionale: italiano, mediterraneo e poeta d'Oriente insieme. Predrag Matvejevic pone l'accento proprio sulla sua opera di traduttore, nonché sul grande affetto che il poeta dimostrò per la Croazia in *La Croazia segreta*. Infine, come poeta di guerra, Ungaretti seppe farsi cantore di uno spaesamento e di un dolore universali.

In tutta la sua opera Ungaretti testimonia di una sfida alla crisi della parola, adoperandosi in una ricerca che per guardare avanti volge lo sguardo indietro nel tempo. La sua poesia cresce "togliendo", risalendo all'essenziale attraverso sottrazione e negazione. Egli giunge così a perlustrare gli abissi. Allora, da qui, ecco riemergere dall'oblio lampi e fulmini del ricordo della parola originaria.

L'Allegria, o la poesia della parola

«La poesia di Ungaretti offre il più radicale esempio di rinnovamento formale sperimentato dalla lirica del nostro secolo» (Sanguineti). Alle novità formali che fanno dell'Allegria (1918) un libro-chiave della storia letteraria italiana del Novecento e che vanno nel senso della scarnificazione del discorso a parola pura e nuda, colta nello spessore della sua evocatività, corrispondono almeno in buona parte - l'esperienza della guerra e la riduzione del vissuto ai fattori essenziali e originari: una tragica e concreta materialità da cui si staccano, come repentine illuminazioni, ricordi, fantasie care, grumi di sensazioni e

sentimenti dimenticati, tensioni e aspirazioni liberatorie. Ha scritto Gianfranco Contini che l'«Allegria si segnala per il totale abbandono della componente estetizzante, in consonanza alla rigorosa riduzione dell'uomo di pena [...] nei confini d'una vitalità spoglia e rudimentale, spesso coincidente con la natura, che nell'universale naufragio incontra lo spunto per un quasi fisiologico ottimismo».

Il comun denominatore dei testi è la presenza di una concreta fenomenologia bellica - che va dalle più nette immagini di violenza e morte in *Veglia* alla distruzione materiale in *Pellegrinaggio* e in *San Martino del Carso* - o dei suoi riflessi morali in *Fratelli* («aria spasimante», «fragilità») e in *Sono una creatura* (pietrificazione interiore, pianto silenzioso, morte in vita). Sono insomma testi di oggettiva denuncia delle lacerazioni prodotte dalla guerra. I due componimenti in cui le immagini materiali della guerra sono assenti appaiono anche (con *San Martino del Carso*) i più desolati: l'esperienza della tragedia bellica è quasi sempre resa da Ungaretti in termini di riflessi intimi, di moti dell'animo. Ungaretti, insomma, non è un poeta espressionista che si compiace della violenza delle immagini (si vedano Benni e anche Rebora di *Voce di vedetta morta*). Un accenno di espressionismo c'è però in *Veglia*, legato alla serie di participi (buttato, massacrato, digrignata, penetrata) che rappresentano la situazione con crudezza di significati e asprezza fonica, e che, in assenza di un verbo finito, generano un clima di tesa sospensione drammatica (evocativo dell'interminabile lunghezza della notte). Accentua la potenza tragica della rappresentazione la scansione, come spesso accade in Ungaretti, in versicoli «"scandalosamente" brevi» (Contini), che pone in risalto, stagliandoli sullo sfondo bianco della pagina e, per analogia, su un abisso di silenzio, proprio alcuni dei termini più aspri (*massacrato, digrignata, penetrata*). Ma, per contrasto, all'esperienza della morte fa riscontro il sorgere prepotente di un istinto vitale, quasi primordiale: la sospensione e la tensione si sciolgono quando la comparsa della proposizione principale (ho scritto /lettere piene d'amore) significa il bisogno di pensare all'amore e subito dopo il viscerale attaccamento alla vita. È questo un movimento ricorrente nell'*Allegria* (in singoli testi e

nel complesso della raccolta), che possiamo cogliere anche in un altro dei componenti che rappresentano con crudezza realistica la condizione di guerra.

Montale

Nasce nel 1896 da una famiglia di media –borghesia, non fa studi classici, frequenta un istituto tecnico, e diventa ragioniere. È un melomane, studia canto e diventa un critico musicale per il “Corriere della Sera”. La sua poesia è contrassegnata dalla ricerca di una musicalità non cantabile, ma all’insegna del controcanto. Si recupera la musicalità in direzioni diverse dall’euritmia, anche se c’è conoscenza a monte di essa; la musicalità montaliana è dissonante. Montale ha questa passione per la musica, potrebbe diventare baritono, ma non lo fa. Dopo l’esperienza della prima Guerra Mondiale si hanno contatti con i vociani e con la tradizione ligure, per esempio in Ossi di Seppia, dove c’è un debito. L’esperienza del vociano Sbarbaro è importante. Montale trascorre un lungo periodo a Monterosso, località immersa nel paesaggio stupendo delle cinque terre. Come Leopardi il paesaggio è coscienza e misura di chi guarda; per lui è un correlativo oggettivo della condizione umana. Soggiorna a Torino ed ha contatti con la cultura torinese antifascista e liberale, tant’è che Gobetti cura Ossi di seppia. Attraverso Gobetti, Montale entra in contatto con la grossa tradizione liberale piemontese di Cavour. Nella poesia “Storia” del 1950, Montale si dice lontano dalle due grandi madri, ossia la chiesa cattolica e la dottrina marxista. Sarà sempre un intellettuale libero. Collabora con delle riviste e nel 1925 pubblica *Ossi di seppia*. Montale prova un chiaro dissenso con il fascismo, anche se non prenderà decisioni contro di essa. Non partecipa alla Resistenza. È schivo, è appartato dalla politica; anche nel secondo Novecento è lontano dalle due grandi madri di grandi disgrazie, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, i due blocchi dei bianchi e dei rossi. Montale è contro Pasolini, l’intellettuale coinvolto in prima linea, marxista, che è il nuovo poeta vate. Per lui l’arte non è credo politico nel 1927 lavora a Firenze per la casa editrice Bemporad e dirige il Gabinetto di Vieusseux ed è poi allontanato per non essere iscritto al partito fascista. Nel 1939 Montale ha un’occasione lavorativa presso Einaudi e diventa traduttore di poesia e narrativa; negli anni quaranta si lega per sempre a Drusilla Tanzi, donna brutta, detta la Mosca, perché miope, che poi sposerà nel 1960. Nel 1956 è la raccolta *La Bufera* e altro. Dopo la Seconda guerra mondiale si trasferisce a Milano, dove sarà redattore per il *Corriere della Sera* e critico musicale. Dopo un lungo silenzio poetico si ha *Satura* del 1971, che è l’ultimo Montale. Nel 1973 si ha l’opera *Diario del*

1971 e del 1972, nel 1977 Quaderno dei quattro anni. All'inizio degli anni Ottanta pubblica l'opera omnia. Nel 1975 riceve il Nobel per la Letteratura. Muore a Milano nel 1981

La prima raccolta di Montale è *Ossi di seppia* che viene pubblicata nel 1925. In questa raccolta si ha una poetica delle cose e si ha una presenza affollata di cose. Secondo il critico Luciano Anceschi si può parlare di due poetiche, una poetica delle parole (simbolisti, ermetici) e poetica delle cose (Pascoli in parte, poi Gozzano e Montale). Montale è ermetico, ma ha una poetica delle cose, e per questo "ama" Gozzano e Pascoli. Angelo Jacomuzzi, critico del Novecento, evidenziava come la poesia montaliana fosse un'affollata presenza di cose (seguendo così la tradizione italiana di Pascoli), in una realtà quotidiana, soprattutto nella natura vicino a sé, una realtà povera comune. Di primo acchito Montale sembra vicino a Pascoli e a Gozzano, ma ha un modo di poetare diverso. Nella poesia "Limoni" in *Ossi di seppia* si ha un rifiuto di D'Annunzio. Il "Limoni" è un manifesto poetico di presa di distanza dal contenuto dannunziano (non chiederci la parola). L'uomo per Montale è qualcosa, o qualcuno (come Gozzano l'uomo è sparuto nel gran mare dell'essere). Non ha certezze, solo dubbi. La vita appare all'uomo come caos; a questo punto occorre l'esigenza dell'intelligenza per cercare di portare ordine in questo caos. L'uomo è perduto, è smarrito non domina la realtà. Gli *Ossi di seppia* che danno il titolo alla prima raccolta di poesie di Montale sono qualcosa di ormai morto, sbattuto sulla spiaggia, che è una metafora dell'uomo. Uomo mai in positivo sempre in negativo. Montale rifiuta il poeta vate, D'Annunzio, quello che Gozzano definisce il cerretano. Rifiuta il poeta interprete del popolo. In Montale c'è un dialogo con il lettore. L'andamento dialogico presuppone un tu. Questa è un'eredità di Leopardi e del colloquio dei crepuscolari. Montale non propone ipotesi, forme di educazione; Montale vuole proporre casualità, relatività, discontinuità della vita e delle sue leggi. La poesia deve essere sempre testimonianza e continua indagine sulla condizione umana. Ci vuole per questo l'umiltà del canto. D'Annunzio canta i bussi e gli acanti, piante nobili, Montale, per contro, canta i limoni. In lui si ha il rifiuto della dimensione aulica. Non vuol essere il poeta laureato, di nobili presenze auliche. A questo contrappone la poesia nuda, aspra, viva, colorata,

tangibile. L'incipit ascoltami dei Limoni vuole già indicare una poesia dimessa, antidannunziana, tesa alla colloquialità. In essa non si rinuncia al parlato. C'è una certa familiarità con il lettore. Ascoltami è il controcanto della Pioggia sul pineto di D'Annunzio. Gli oggetti di Ossi di seppia non sono elementi lirici, non sono bozzetti paesaggistici, ma elementi analogici per rappresentare la sua interiorità.

Il sentimento deve essere presentato senza mediazione di commento, d'interpretazione soggettiva. Metafora di discorsi esistenziali, sono stampi in cui è calata l'interiorità così prende oggettività. Gli Ossi di seppia sono le conchiglie calcaree della seppia, lo scheletro di qualcosa che è stato vivo nel mare ora, invece, è morto. È un correlativo oggettivo. È una forma – scheletro ed è traccia di qualcosa che è stato vivo. Il mare è una presenza costante in Montale, non solo perché ligure, ma perché è un correlativo oggettivo metaforico della totalità; filosoficamente è la metafora dell'essere. L'osso di seppia è qualcosa che resta di qualcosa che viveva nel mare. È la metafora dell'uomo moderno che non vive più nel mare, nell'essere, non può vivere nel tutto. Come l'osso di seppia vive nel tutto ora non vive nel tutto. L'uomo è come l'osso di seppia; è vita ridotta ad una parvenza di essere, espulsa dalla pienezza. C'è una forte analogia tra uomo e l'osso di seppia che esprime la considerazione pessimista tra vita e poetica. L'uomo è una forma impietrita. L'uomo è come l'osso. Vita inaridita data dalla non presenza di sé; la vita stessa è ridotta a grado zero (poeti crepuscolari), come il Fu Mattia Pascal. L'uomo è qualcosa di perduto che sopravvive alla vita. Questa idea è ripresa da Schopenhauer, come isolamento dal tutto, in base alle filosofie irrazionalistiche. L'uomo si allontana dal tutto. Boutroux nel suo contingentismo sgancia l'universo dalla causalità. L'universo non è causalità ma casualità, realtà del caos, dove tutto può accadere. È un atteggiamento di rottura con Hegel che diceva che ciò che è reale è razionale. Questa è una grande scoperta della filosofia novecentesca, non razionale nella vita. La natura dell'uomo non è razionale. L'uomo è perduto nella contingenza dell'essere, che non può essere più l'essere idealistico, ma solo contingenza, disordine, caos (uomo – osso di seppia). In Montale c'è la

delusione, il male di vivere, la consapevolezza della vita dell'uomo, come entità sbalotata nella contingenza che la vita è nulla, che è un continuo ripetere continuamente qualcosa che non ha significato. Questo logorio porta alla morte. Questo ricorda molto anche Kierkegaard, nella concezione della vita come essere per la morte. Ma c'è un elemento di diversità ricavato dal correlativo dell'osso di seppia: non c'è l'inerzia, il lasciarsi vivere, il guardarsi vivere dei crepuscolari. Il calcare, infatti, è qualcosa di duro; l'uomo deve resistere, anche se la sua condizione è di per sé non viva; deve essere dura come un osso di seppia. Montale è uno stoico, anche quando la ragione evidenzia solo i limiti della negatività (la ragione può solo fare questo contestativo come Leopardi). Vivere è resistere come l'osso di seppia. Uomo che non ha nessuna speranza, che non ha facili consolazioni, come le *superbe fole* della *Ginestra* di Leopardi. Infatti, non si deve beare di facili illusioni, deve resistere (come la ginestra). L'uomo deve ogni giorno testimoniare il dovere, la forza, la resistenza di fronte alla negatività della vita, tesa alla ricerca. L'universo è caos, luogo in cui tutto può succedere. Ma, e questo è il messaggio poetico di Montale, possiamo trovare nel tessuto insensato della vita del mondo un miracolo, un senso per la vita. Non è un messaggio celebrativo, retorico, enfatico. È una poesia consapevole del male di vivere, ma non ci si ammala come i crepuscolari e non si muore in modo simile a Leopardi. La poesia di Leopardi è un dialogo amoroso con il nulla. Il Montale degli Ossi di seppia è quello di cercare il varco, l'anello che non tiene, tutto alla luce di un pessimismo non nichilista. In occasioni con Clizia c'è la ricerca della donna angelo stilnovista, della possibilità di arrivare al divino, ma è solo un'illusione. All'inizio in Montale c'è l'ipotesi di trovare un varco che porti l'uomo nell'essere, ma in realtà, come traspare nelle ultime opere, rimane sperduto.

La poetica di Montale è espressa in modo ben preciso, attraverso tutta una serie di oggetti, materializzazione del pensiero dell'autore. Primo elemento è il paesaggio ligure. Qui c'è un forte legame con Sbarbaro per l'idea di essere fuori dalla vita, l'idea di espropriazione, l'idea di vita di sé come una cosa senza senso, un oggetto inanimato. Sbarbaro nella poesia *Licheni* comunica un senso doloroso dell'esistenza, attraverso un paesaggio nudo, scabro, di minimo vitale (come i licheni). Il paesaggio brullo, fatto di

petraie, di terreni bruciati è un vettore analogico. È interessante anche il simbolo del girasole, che si volgono verso il sole, perché traduce l'ansia dell'uomo di cercare un senso al di là della vita, assoluto. Un'altra immagine è quella dell'agave, grossa pianta spinosa. Questa fiorisce una sola volta e poi muore; nasce sui crepacci. Essa è simbolo stesso della vita, in quanto è vettore che indica la vita come sofferenza, e lotta. La vegetazione in Montale è bassa, minima, ridotta a grado zero; non ha niente della vegetazione dannunziana. In Montale ci sono serpi, merli, falchi, ghiandaie, martin pescatore, upupa e anguilla (quest'ultima caricata di valenze simboliche, perché vanno dal mare ai fiumi, percorso a ritroso che deve fare l'uomo, non deve assecondare il percorso della vita. Paesaggio di Montale è anti-dissonante, anti-idillico. È un paesaggio fisico, ma soprattutto metafisico, metafora dell'anima del poeta e dell'uomo dominato dall'assenza. La condizione esistenziale montaliana, intuibile ma non definibile. Montale poeta della teologia negativa, perché dice quello che non è e quello che non vuole. Montale cerca il basso ma non il sublime. Il suo lessico non crepuscolare, ora è dotto ora è desueto, ora si eleva improvvisamente con termini squisitamente letterari ricavati da Dante, Leopardi, D'Annunzio, Gozzano e tradizione ligure. La poesia di Montale tocca registri di stili diversi lontani dall'unilinguismo e unistilismo petrarchesco, ma comunque sempre in modo elegante. Il critico Contini definisce Montale un Proust alla rovescia. Il ricordo per Montale è sempre qualcosa di difficile e di doloroso. Diversamente da Leopardi, la memoria per Montale non restituisce l'autenticità del sentimento, perché il tempo cancella, fa cambiare il ricordo stesso. Per Leopardi e per Proust la memoria è conforto, memoria per Montale memoria dell'inautenticità del vivere. Per Montale le occasioni sono quei momenti dell'esistenza in cui sembra che il miracolo si realizzi. Le occasioni sono quei momenti fatali dell'esistenza in cui sembra di afferrare un senso, un valore, alla luce di una nuova prospettiva. Altro elemento fondamentale è il correlativo oggettivo. Non espressioni liriche, con oggetti convenienti con cui stabilisce equivalenze a volte oscure. Gli oggetti in Montale sono formule dell'emozione e del sentimento, della convergenza con l'ermetismo

Il lettore coglie spesso l'oggetto, non l'emozione del poeta che sta dentro. Il rapporto tra oggetto e psicologia del poeta cui si riferisce è interno. Ma, a volte, cogliamo spesso solo il secondo termine dell'analogia, l'oggetto. La poesia delle *Occasioni* è la poesia più ermetica. *Occasioni* è la raccolta di poesie pubblicate alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e si assiste ad un traduzione dell'angoscia nei versi. Del 1956 Montale dà alle stampe la racconta *Bufera ed altro*, dove si tratta dell'evento della guerra che lascia una presenza nel poeta. Quello che caratterizza *Bufera* è l'apertura: fino adesso c'è in Montale una metafisica personale all'insegna dell'uomo che si interroga sul nulla della vita ora entra la dimensione umana storica contemporanea. Caratterizza questo evento catastrofico, tragico e drammatico della guerra, che ha sconvolto la vita dell'uomo moderno. Il secondo dopoguerra in Italia entra non riflessione sull'essere, ma sulla realtà che lo circonda. L'analisi si storicizza. Vi è l'analisi della Seconda Guerra Mondiale che aumenta il pessimismo. La poesia *Storia* nella *Bufera* è una riflessione negativa. La *Storia* rivela assenza di divino, di provvidenza, tutto basato sull'illogicità, sull'assenza, sull'assurdità. Non si può avere speranza di salvezza. C'è una visione per niente consolante della storia, perché si hanno una sfiducia nel miglioramento del progresso (e in questo è molto leopardiano). Il destino dell'uomo è essenzialmente dolore. Il giudizio è molto duro sulla storia contemporanea del secondo Novecento. In *Piccolo testamento*, Montale descrive un paese, l'Italia, diviso e frammentato da due chiese, quella cattolica e quella marxista, entrambe due ideologie totalizzanti che spengono la libertà dell'individuo. L'individuo è incapace di arrivare ad una visione chiara dell'esistenza. Il dolore, il male di vivere metafisico si è raddoppiato nella dimensione storica. L'uomo può solo trovare dei talismani, degli oggetti salvifici, come la donna. Ogni esistenza è ricerca e testimonianza e in essa ha valore. In *Satura, Diario 1971 – 1972*, Quaderni dei 4 anni, il giudizio si fa sempre più duro sull'uomo contemporaneo, appiattito dal consumismo, dominato dal conformismo, inebetito nella civiltà delle masse post – industriali. L'uomo è dominato dai falsi miti comprati con il denaro, che danno una falsa felicità, in quanto sono surrogati senza senso. Impiega forze vitali non nella ricerca, ma in falsi miti. La società moderna spegne la coscienza, la libertà, quei valori che rendono degna di essere vissuta l'esistenza.

Nella raccolta *Satura*, edita nel 1971, la poesia di Montale è arrivata alla soglia dell'afasia, dell'impossibilità di dire, di trovare temi. Nella letteratura latina preletteraria con il termine di "satura" si indicava la poesia, la prosa, la mimica, generi quindi molto diversi. Con Lucilio il termine di satira diventa disposizione critica, ironica, mordace verso il reale, dominato dalla pluralità di temi. In Montale si trova un carattere molto ironico, epigrammatico ed episodico. I termini diario e quaderno fanno, già dal nome, pensare alla prosa, non alla poesia, alla quotidianità. Sono brevi folgorazioni, illuminazioni episodiche, molto diverse dalla prima poesia montaliana. La prima poesia è una ricerca e tensione metafisica, ricerca del varco, l'anello che non tiene, il tentativo di andare verso l'assoluto. Questo carattere filosofico e metafisico si perde nella seconda produzione, non ricerca dell'assoluto, ma riflessione ironica, sarcastica spesso tratta da cronaca, storia e costume. Il Montale ermetico è solo quello della prima fase; nella seconda fase si ha un atteggiamento aspro, contraddistinto da un aspro distacco dal presente.

Nella società contemporanea non c'è spazio per il pessimismo, perché tutti si consolano con fasulli surrogati, i falsi miti dell'avere, proposti da massificazione culturale, dai mass media, da una società massificata e conformista, appiattita culturalmente, dove non c'è l'approfondimento dell'essere. Agli occhi di un intellettuale non modaiolo e nemmeno superficiale, com'era Montale, la realtà del presente appare negativa. Montale si interroga sull'essere della civiltà del benessere, civiltà che si rifugia in un superficiale edonismo e non si interroga. La tematica montaliana si allarga. Infatti, la prima poesia è selezionata nei temi, la seconda poesia si apre ad altri temi. Di solito accade il contrario. In *Satura* nella sezione dei *Xenia* vi è poi il ricordo della moglie. La figura della donna si concretizza nella sua assenza, nella moglie morta. Il nome di *Xenia* deriva dal poeta latino Marziale e indica i doni degli ospiti e allude al fantasma della moglie che fa il dono di visitare il poeta. Il dialogo avviene tramite il ricordo, con occasioni di ricordi contingenti come le stanze della casa e una telefonata improvvisa. È una poesia semplice, affettuosa, ricordo

della vita vissuta a due, all'insegna anche della materialità. In *Xenia* non c'è il discorso metafisico proprio del primo montale. Il critico Giovanni Getto parla di religiosità di Montale senza virtù teologali. Montale è religioso, ma rifiuta ogni fede dogmatica. Montale nella prima poesia si presentava come un nestoriano smarrito e il suo atteggiamento verso la fede era problematico. Nestorio era colui che negava le due nature in Cristo, quella umana e divina. Il primo Montale è animato dalla continua tensione della ricerca dello spirito. Il secondo Montale non ricerca più questo, a causa dell'incupimento del pensiero come pessimismo. Il divino è solo un'ipotesi della mente, che non ha ontologicamente esistenza. Montale da vecchio ricorda non solo persone morte, ma la moglie, gli altri cari, gli eventi passati. C'è un'attenzione al presente contro stupidità del mondo. La società contemporanea è quella dell'ossimoro permanente. L'ossimoro è la figura retorica, data dall'accostamento dei contrari. L'atteggiamento di Montale non è assolutamente configurabile come qualunquistico, ma profonda. La società moderna è una totale confusione di idee e valori in cui si fa abbellire il male per farlo diventare bene, e il bene imbruttito diventa male. Ciò che è giusto appare ingiusto e viceversa; il serio appare comico. Tutto è valore e disvalore al tempo stesso. Montale svolge un'analisi molto acuta e parodizza la civiltà dell'appiattimento dal punto di vista formale, lontano dall'oscurità e della densità ermetica delle Occasioni. Usa ora la lingua della politica, la lingua della pubblicistica, della televisione (Montale giornalista conosceva linguaggi settoriali) per parodiare con i suoi stessi mezzi con cui si esprime la società per dare senso del parlato colloquiale e dell'immediatezza.

Montale nella prima fase è serio, nella seconda la sua poesia ha un risvolto ludico per dare non solo l'espressione del parlato, ma anche della filastrocca, del non sense, della parodia che arriva all'ironia. Il linguaggio, in questo caso, è decaduto e degradato, e risulta atto a fare il verso di una società decaduta. Questo è uno stile molto studiato che implica ricerca. Qui si ha il verso libero, un verso sconnesso, degradato che descrive, forse nel

migliore dei modi possibili, una società degradata. Si attua un gioco attento di pause, di inarcature, tutto all'insegna di uno stile antilirico e basso. Montale usa in questa fase, che corrisponde al suo ultimo periodo di attività, uno stile aforistico e epigrammatico, come i classici latini, scrivendo con limpidezza per rendere la vivezza della realtà, adoperando anche la chiusa ad effetto.

Nella poesia *Non chiederci la parola* in *Ossi di Seppia*, già dal primo verso c'è la presenza del tu. Montale si rivolge sempre a un immaginario tu, il lettore. La presenza del lettore presuppone il carattere colloquiale (come *l'ascoltami* dei *Limoni*). C'è un rapporto di solidarietà e intesa con il lettore. Compartecipazione di Montale come il canzoniere di Petrarca (voi che ascoltare in rime sparse/spero trovate pietate). Non chiederci non è un *plurale maiestatis*; si ha un rifiuto di Montale ad essere poeta – vate, colui che ha già idee preconfezionate da proporre poesia non come pedagogia dell'esistenza, non come rivelazione di verità assolute. Il testo è antitesi di questo; non è poesia che dà la parola, evocazione morale, spirituale. Montale è portavoce del non essere non dell'essere. È una conoscenza in negativo, come risposta affermativa della propria ricerca. La poesia di Montale non è uno strumento ideologico, ma è una presa di distanza da una poesia volutamente consolatorio. Il poeta vate propone illusioni, colui che ha una fede laica e consolatorio. Montale è in aperta polemica con Pasolini nuovo poeta vate, che proponeva un'ideologia positiva e consolante, quella marxista. La poesia di Montale non assume atteggiamento gratificante, perché in primo piano c'è il dramma di vivere dell'uomo, del nessun valore e disvalore dell'esistenza. Compito della poesia non è plasmare l'animo dell'uomo con una ideologia, di rilevare una fede, come le superbe fole della *Ginestra* di Leopardi.. Invece compito della poesia è di dichiarare a lettere di fuoco l'animo dell'uomo, di dare una testimonianza illuminante della condizione umana nella sua limitatezza, nella sofferenza. Montale ha contatti con l'ultimo Leopardi nel senso di una poesia che non riesce a più definire. La parola dell'uomo moderno non è più la parola classica che descrive l'oggetto. La parola montaliana non definisce, dà solo scorci brevi. La poetica dell'oggetto permette che l'astratto si esprima con un oggetto, con una presenza materiale. Per esempio il croco (è un fiore giallo) perduto

in mezzo ad un polveroso prato non è per nulla un bozzetto decorativo, ma è simbolo della riflessione esistenziale dell'uomo, di cui si deve fare portavoce la poesia. Il croco è un correlativo oggettivo, simbolo dell'aridità esistenziale. Inoltre, essendo il croco simbolo della resistenza perché nasce in montagna sulla neve, quest'immagine diventa simbolo della resistenza dell'immagine. La poesia è testimonianza della negatività, della non consolazione. La poesia di Montale è antilirica, non cantabile e aspra, dura come il messaggio insito in essa. La poesia è priva di positività e può proporre solo un messaggio negativo nella sua nuda essenza. Non c'è una stabilità del verso; infatti è fortemente spezzato da inarcature. Nelle rime si celano immagini potenti come fuoco/croco simbolo della luce (perché fonde il rosso del fuoco con il giallo del croco). È una rima molto coloristica. La poesia di Montale può essere sola quella della sillaba storta e secca. La rima baciata fuoco/croco è in forte concentrazione semantica ed è un' antitesi della poesia montaliana senza speranza. In *Spesso il male di vivere ho incontrato* Montale tratta dell'indifferenza, della resistenza, contretizzate nelle immagini della statua, della nuvola, del falco. Si hanno la freddezza della statua di fronte al male, e la lontananza dal mondo della nuvola e del falco. Tutta è dominato dall'insignificanza, della vita, del contingentismo, uomo travolto nell'essere come un osso di seppia. Il male di vivere non è semplicemente l'attrito tra l'io e la realtà. Montale come uomo del Novecento è nevrotico, perché ha scoperto la frattura tra io e il mondo. Il reale non è lo dispiegarsi dell'Idea di Hegel. Nella poesia si ha la materializzazione del pensiero, non evocato con analogia, si cala perfettamente nelle forme del rivo strozzato, della foglia riarsa, del cavallo stramazzato, oggetti portatori della sofferenza. Il rivo strozzato rappresenta il tormento affannoso perché non scorre; il cavallo stramazzato esprimono l'accasciamento esistenziale.

In *Cigola la carrucola del pozzo* da "Ossi di Seppia" si verifica una situazione particolare: è un'occasione molto priva di lirismo, che è la caratteristica della poesia lirica che ricerca il lirico in oggetti che di per sé sono antilirici, non potenzialmente evocativi. La lirica è costruita su due movimenti: uno ascensionale (la carrucola che fa salire il secchio) e uno discensionale. È una riflessione interessante quella della calata dell'oggetto.

È il tema della memoria molto presente soprattutto in *Ossi di Seppia*, *Occasioni*, *Bufera* (il ricordo della guerra, la primavera hitleriana, il nazismo e il fascismo), *Xenia* (ricordo della moglie). C'è una forte analogia tra il pozzo e la memoria. La memoria dell'uomo è una voragine dentro di sé. Analogia molto bruciata c'è solo il termine dell'oggetto, non c'è emozione del sentimento. Montale fonde in una suggestiva immagine il mito di Narciso (poeta che cerca di afferrare il ricordo, ma gli sfugge) e di Tantalo (supplizio dell'acqua e dei cibi che sfuggono). L'immagine del ricordo già evanescente svanisce non contatta il ricordo del poeta. Il ricordo è sempre qualcosa di negativo; ricordiamo qualcosa che non siamo più. Tra chi è ricordato e chi è ricordato, pur essendo lo stesso, c'è un baratro, una lontananza. All'inizio della poesia c'è l'immagine della luce e dell'acqua, con un'idea di liberazione. Per contro alla fine si afferma l'impossibilità di ricavare dal ricordo qualcosa di confortante. Per Leopardi la memoria è qualcosa di poetico, il ricordo non recupera gli oggetti della giovinezza, ma le attese, le speranze insite in essa. Per Montale, invece, la memoria è una troppo facile consolazione. La poesia è portavoce della negatività dell'esistenza, non vuole reperire facili illusioni. Il ricordo per il poeta ligure è una fatica impossibile: il ricordo appartiene a chi ricorda ma non a chi l'ha vissuto. C'è un'incomunicabilità tra soggetto dell'azione del ricordo e soggetto del ricordo. Per Montale conta il presente, e soprattutto la testimonianza vissuta e sofferta. Si ha il dialogo con il nulla.

Casa dei doganieri (dalle "Occasioni") è una lirica dall'atmosfera dominata da un paesaggio metafisico. La poesia si apre con il *tu non ricordi*, ben sottolineato nell'incipit e ripetuto alla fine. Chiara è la figura del destinatario, quel tu del lettore – destinatario, coinvolto in un rapporto simpatetico. In realtà vi è l'impossibilità d'instaurare un rapporto tra sé e la donna attraverso la presenza fisica del luogo e l'evocazione memoriale della donna che il poeta vorrebbe. In Montale si vuole ricordare la donna con i luoghi cari. Il tempo però ha mutato il luogo e la donna. La persona amata è lontana, forse non c'è più. Troppo esperienze si sono accumulate; troppo tempo è passato, sono cambiati tutti e due. La casa dei doganieri è una casa ligure a strapiombo sulla scogliera, che evoca solitudine, abbandono; prima è una cosa positiva, ma poi simbolo di assenza, entra solo

il vento che sferza i muri. Casa sull'estremità della terra raffigura il senso di limite, qualcosa oltre il quale non si può andare. C'è il limite della memoria non solo, ma anche limite della memoria. C'è una disperata ricerca della via di scampo e dell'esistenza.

Piccolo testamento è un bilancio dell'uomo e del letterato Montale. È portavoce di un pensiero debole come Gianni Vattimo; non ha verità da cantare, mette in luce le contraddizioni dell'esistenza. Si allontana dai temi metafisici. *Piccolo testamento* il discorso si è storicizzato, non poeta vate. È un bilancio del dopoguerra. È un testamento; c'è un tu a cui è dedicata la poesia; questa tu è il lettore; Montale usa riferimenti molto banali, per trovare oggetti piccoli, come umili correlativi. Negando il grande e affermando il piccolo, Montale afferma la grandezza del testamento. Tono assertivo da giudice della realtà contemporanea. Montale da libero pensatore prende le distanze sia dal DC che dal PCI. Montale ha una fede laica debole, ma tenace, non trionfalistica; la vita come interrogativo tenace che non vuole cercare facili illusioni. È un dialogo dell'essere condotto con le armi della ragione. L'importante è essere fedeli a se stessi, senza vendersi al più forte, senza accettare passivamente l'ideologia più forte.

Storia in "Satura" è una poesia molto interessante. Montale la scrive con uno stile sentenzioso come l'ultimo Leopardi: non c'è nell'orario la direzione della Storia, è un treno che travolge tutti, non avendo tempi precisi. Qui si vede l'ironia degli ultimi componimenti di Leopardi della Ginestra. È un accorato attacco alla storia come maestra di vita. Per Montale la storia è qualcosa di irrazionale. La Storia non ha un finalismo, non è un processo graduale di miglioramento; è confusione.

